

Georg-August-Universität Göttingen
Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie

Hausarbeit im Seminar:

Soziologie der Katastrophe

Herr Professor Dr. Wolf Rosenbaum

Hauptseminar – Wintersemester 1997/1998

Der Untergang der Titanic – soziologische Betrachtung eines modernen Mythos

Petra Schnüll

Entstehungszeit: 1997 - 2016, kleine Ergänzungen 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Die <i>Titanic</i>	2
2.1	Zeitlicher Kontext	2
2.2	Vom Bau bis zur Jungfernfahrt	3
2.3	Menschen an Bord.....	5
2.4	Von der Havarie über den Untergang bis zur Rettung	6
3	Die Katastrophe.....	7
3.1	Die natürliche Umgebung	9
3.2	Die Tücken des Objekts	10
3.3	Der menschliche Faktor	12
3.4	Zusammenfassung der Faktoren, die zum Untergang führten	14
4	Die Lehren aus dem Unglück.....	16
5	Eine Katastrophe wird zum Mythos.....	18
5.1	Die Rolle der Massenmedien	20
5.1.1	Die <i>Titanic</i> in der Medienberichterstattung zum Zeitpunkt des Ereignisses	21
5.1.2	Die <i>Titanic</i> in der Medienberichterstattung der Gegenwart.....	23
5.1.3	Mediale und künstlerische Darstellungen	25
5.2	Legendenbildung.....	26
5.3	Physisches Vorhandensein und Artefakte	29
5.4	Symbolik	29
5.4.1	Das Schiff als Symbol.....	29
5.4.2	Mikrokosmos <i>Titanic</i>	30
5.4.3	Die Titanen.....	30
6	Schlussbetrachtung.....	31
7	Literaturverzeichnis.....	33

There are two *Titanics* [...]. The first is the physical *Titanic*, the rusting remains of which can still be found at 49°56' west, 41°43' north, at a depth of 12,000 feet below the north Atlantic Ocean. The second *Titanic* is the mythical *Titanic*: the *Titanic* that emerged just as its tangible predecessor slipped from human view on 15 April 1912. It is this second *Titanic* which is the much more important, and infinitely more interesting, of the two. (Howells 1999: S. 1)

1 Einleitung

Im Rahmen der Soziologie der Katastrophe befasse ich mich in der vorliegenden Arbeit mit dem Untergang des Passagierschiffs *RMS Titanic* im Jahre 1912. Besonderes Augenmerk lege ich auf den Tatbestand, dass dieser so lange zurückliegende Schiffsuntergang bis in die Gegenwart auf ungebrochenes Interesse in der Öffentlichkeit stößt. Diese Arbeit soll somit zwar einerseits den Hergang einer Katastrophe exemplarisch am Beispiel des Untergangs der *Titanic* beleuchten, aber vorrangig einen Überblick bieten zu dem Phänomen „Mythos *Titanic*“.

Zum Untergang der *Titanic* existiert eine schier unübersehbare Fülle an Informationen. Längst nicht alle Veröffentlichungen beruhen auf solide recherchierten Daten.¹ Katastrophensoziologisch hingegen scheint der Untergang der *Titanic* ein beinahe unbeschriebenes Blatt zu sein. Im Fokus der Katastrophensoziologen stehen größere und folgenreichere Ereignisse, die sich zu Katastrophen entwickelt haben, wie etwa Tsunamis, Erdbeben, Unfälle, die lebensgefährliche Gifte freisetzen, oder Atomunfälle. Deshalb gestaltete sich die Literaturrecherche hier ungleich schwieriger, sodass nun die wichtigsten ‚harten‘ Fakten zum Untergang der *Titanic* aus den Federn von Wissenschaftlern aus den Fachgebieten der Seefahrt und von Historikern stammen. Fündig geworden bin ich im Laufe der aufwändigen Recherche allerdings bei global- und medienwissenschaftlichen Untersuchungen dieser Katastrophe. Sie erklären, warum der Untergang dieses Luxusliners zu einem der „bekanntesten Medienereignisse des 20. Jahrhunderts“ (Bösch 2008: S. 79) zählt und zu einem Mythos avancieren konnte.

Ich beginne im Folgenden mit Grundlageninformationen über die *Titanic*, so werden der zeitliche, technische und gesellschaftliche Kontext näher beleuchtet. Vor dieser Kulisse endet das Kapitel mit einer knappen chronologischen Schilderung des Untergangs der *Titanic* und der Rettung der Überlebenden. Im Anschluss daran geht es eingangs um die Klärung der Frage, wie

¹ Dr. Manfred Hessel, ein anerkannter *Titanic*-Experte von der Hochschule für Seefahrt in Wustrow urteilte 1998 wie folgt: „Es gibt neuerdings eine Flut von Büchern, Fernsehsendungen u. ä., aber sie sind meistens empörend schlecht“ (Hessel 7. Januar 1998).

Katastrophen definiert werden können.² Danach betrachte ich nacheinander die drei Faktoren, die ich als Ursache für die Katastrophe dieses Schiffsuntergangs identifizieren konnte: Natur, Technik und Mensch. Am Ende dieses Kapitels werden die wesentlichen Umstände zur besseren Übersicht in einer Tabelle veranschaulicht. Es folgen in gebotener Kürze die Lehren, die aus diesem Unglück gezogen wurden. Im Anschluss widme ich mich ausführlich dem Hauptthema dieser Arbeit: „Mythos *Titanic*“. In diesem Kapitel präsentiere ich die Ergebnisse meiner Recherchen zu der Frage, unter welchen Umständen der Untergang der *Titanic* zu einem modernen Mythos avancieren konnte. Es versteht sich, dass in solch einer Arbeit zugunsten der Stringenz viele Einzelheiten³, interessante Aspekte⁴ und Phänomene⁵ ausgelassen werden müssen, manches kann nur angerissen oder am Rande erwähnt werden.

Abschließend fasse ich die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und stelle meine eigene Haltung zu diesem Phänomen dar.

2 Die *Titanic*

Zum Einstieg in das Thema werde ich im Folgenden den zeitlichen Ablauf der Ereignisse anhand der Geschichte der *Titanic* von ihrem Bau bis zu ihrem Untergang schildern.

2.1 Zeitlicher Kontext

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich im Zuge der (Hoch-)Industrialisierung und mit vielen wichtigen naturwissenschaftlichen Entdeckungen, mit Erfindungen und Neuerungen auf den verschiedensten Gebieten die Welt verändert. Es müssen aufregende, anregende und manchen Zeitgenossen auch überfordernde Zeiten gewesen sein, zumal Gestern und Heute vielfach noch nebeneinander existierten. Allerdings waren viele technische Innovationen Privilegierten vorbehalten und die weitreichenden Schattenseiten der Industrialisierung sind hinlänglich bekannt. Verkehrstechnisch hatte der Transport von Waren und Menschen eine neue Dimension erreicht:

² Wer sich soziologisch mit dem Thema „Katastrophe“ auseinandersetzt, kommt um den US-amerikanischen Soziologen Charles Perrow nicht herum. Nach der intensiven Lektüre vor allem seines Buches „Normale Katastrophen“ (Perrow 1992) habe ich mich gegen eine Verwendung in dieser Arbeit entschieden: Ein kleiner Exkurs könnte seinen Analyseansätzen nicht gerecht werden und eine ausführliche Untersuchung in Bezug auf das möglicherweise enthaltende Potenzial zum Untergang der *Titanic* würde zu weit vom Hauptthema dieser Arbeit weg führen.

³ Beispielsweise die verschiedenen Gerüchte, die nach dem Untergang der *Titanic* im Umlauf waren, wie etwa, das Schiff habe einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen wollen.

⁴ So z. B. das besondere Verhältnis der Briten des Edwardianischen Zeitalters zum Untergang der *Titanic*, welcher dem Selbstbewusstsein der lange Zeit führenden Seefahrtsnation erheblichen Schaden zufügte (Howells 1999).

⁵ Z. B. ausführlichere Angaben aus publizierten und selbst vorgenommenen Interviews mit Mitgliedern der deutschen *Titanic*-Clubs.

Eisenbahnlinien durchzogen das Land und in den Metropolen wurden die Menschen mit elektrischen Straßen- und Untergrundbahnen befördert, Luftschiffe und erste Flugzeuge erhoben sich in die Lüfte, und Automobile waren längst keine Kuriosität mehr.

Zu Zeiten der *Titanic* gehörten Atlantiküberquerungen zum „very big business“ (Howells 1999: S. 13), die Wirtschaftsmächte Westeuropa und USA waren durch den Ozean getrennt und die Atlantikliner bildeten buchstäblich „the only way to cross“ (Howells 1999: S. 13). Die Reisenden rekrutierten sich allerdings keineswegs nur aus Geschäftsleuten und Protagonisten der Belle Époque, auch viele Auswanderer machten sich auf den Weg in die neue Welt (Howells 1999: S. 13). Tatsächlich gab es um die Beförderung der Emigranten einen harten Wettbewerb (Eaton et al. 2012: S. 68), und der Aufwand und die Ausgaben für die Public Relation der „schwimmenden Paläste“ waren enorm (Rieger 2005). Luxusliner galten außerdem als nationale Prestigeobjekte: „In short, on-board luxury denoted national economic power, which, in turn, provided the material basis for the construction of magnificent prestige objects“ (Rieger 2005: S. 163). In der Zeit von 1903 bis 1907 verfügten die Deutschen über die mächtigsten und schnellsten Luxusliner und beeinträchtigten die Geschäfte angelsächsischer Reedereien erheblich. Die Cunard-Line wiederum reagierte schon 1903 – unterstützt von der britischen Regierung – mit dem Bau zweier großer Schiffe, der *Lusitania* und der *Mauretania* – und damit brach die „Gigantomanie in der Schifffahrt“ aus (Pedersen et al. 1981: S. 18–20). Das Europa des Jahres 1912 war politisch bereits konfliktträchtig. Am Vorabend des ersten Weltkrieges verfügten die Deutschen und die Briten über die beiden größten Schlachtflotten der Welt, auch U-Boote kamen im Seekrieg zum Einsatz (und bereits 1915 versenkte ein deutsches U-Boot die oben erwähnte *Lusitania*) (Müller 1994: S. 365–366).

2.2 Vom Bau bis zur Jungfernfahrt

Der Bau des Luxusliners *Titanic* im Auftrag der US-amerikanischen Ocean Steam Navigation Company Ltd., zu der damals die britische Reederei White Star Line gehörte, erfolgte bei der 1862 gegründeten Werft Harland and Wolff im irischen Belfast. Die Linienschiffe und Frachter dieser Reederei zeichneten sich durch eine hervorragende Qualität aus und hatten dem Namen White Star zu Weltruhm verholfen. Der Sohn des Gründers der White Star Line, Joseph Bruce Ismay, führte die von seinem Vater begründete Tradition fort, Schiffe zu bauen, bei denen zugunsten des Komforts auf Geschwindigkeit verzichtet wurde. Von 1901 bis 1907 wurden vier solcher Schiffe in Dienst gestellt, mit denen die White Star Line über die modernste Flotte im Nordatlantik verfügte. Als die Cunard Line 1907 mit den beiden Liniendampfern *Lusitania* und *Mauretania* zur ernsthaften Konkurrenz wurde, beschloss man den Bau dreier Dampfer, die

alles bisher Dagewesene an Größe und Luxus übertreffen sollten, schon die Namen waren Programm: *Olympic*, *Titanic* und *Gigantic* (Eaton et al. 1997: S. 53–54).

Nach der *Olympic* im Jahre 1910, lief am 31. Mai 1911 die *Titanic* vom Stapel, und wurde unter den Augen von circa 100.000 Zuschauern zum weiteren Ausbau ins Trockendock geschleppt.⁶ Am 2. April 1912 begann sie ihre Testfahrten, und setzte anschließend nach Southampton über, wo sie am 4. April eintraf. Hier wurde die Besatzung vervollständigt, Vorräte und Gebrauchsgegenstände wurden geladen und die ersten Passagiere gingen an Bord (Eaton et al. 1997: S. 61–70). Als die *Titanic* am 10. April um 12.15 Uhr zu ihrer Jungfernfahrt aufbrach, kam es zu einem Zwischenfall, den manche als schlechtes Omen betrachteten: Beim Verlassen des Hafens erzeugte sie solche Wellen, dass sich das Schiff *New York* losriss, eine Kollision beider Schiffe konnte jedoch durch das umsichtige Verhalten aller Beteiligten verhindert werden (Eaton et al. 1997: S. 81). Die nächsten Zielhäfen der *Titanic* waren Cherbourg (Frankreich) und Queenstown (Irland), wo weitere Passagiere an Bord gingen (Eaton et al. 1997: S. 83). Anschließend nahm die *Titanic* - trotz vorliegender und kontinuierlich weiter eintreffender Eiswarnungen - den üblichen Kurs nach Westen, der das Schiff direkt in ein großflächiges Eisfeld führen sollte, das dort zwischen dem 7. und 12. April lag.

1912 war die *Titanic* das größte und luxuriöseste Passagierschiff der Welt: 269 m lang, 28 m breit, die Höhe vom Kiel zur Brücke betrug 31,70 m, vom Kiel zu den Schornsteinen 55,94 m und von der Wasserlinie zur Brücke 21,18 m. Ihre Geschwindigkeit betrug 22 Knoten (41 km/h) (Schneider 1997: S. Beilage Titanic-Poster) und sie verfügte über 7 Decks (Eaton et al. 2012: S. 188). An Bord befand sich eine der leistungsfähigsten Funkanlagen, die am Tage über eine Reichweite von 400 Meilen verfügte und nachts über 1.200 Meilen (Eaton et al. 2012: S. 13). Für den Bau der *Titanic* und für den Luxus an Bord wurden keine Kosten und Mühen gescheut, nur die besten Materialien wurden verwendet und die fähigsten Handwerker beschäftigt (Eaton et al. 2012: S. 50):

Der Pomp der Schlafzimmer und Salons der ersten Klasse, die für die Überfahrt mehr als drei Jahresgehälter eines deutschen Professors kosteten, und die Reihenfolge des 19-gängigen Menüs unmittelbar vor dem Untergang bildeten markante Kennzeichen einer Dekadenz, deren Darstellung zwischen Faszination und Verurteilung schwankte. (Bösch 2008: S. 89)⁷

⁶ Diese Dimension des öffentlichen Interesses in Relation gesetzt – zu den olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm erwartete man lediglich 25.000 Gäste (Molzberger 2010: S. 212).

⁷ Eine Luxussuite an Bord der *Titanic* kostete z. B. 18.000 Mark (Hess et al. 1989: S. 67).

Das Schiff stand unter dem Kommando des 62jährigen Kapitän Edward J. Smith, der als erfahrener und zuverlässiger Kapitän galt und eine gewisse Prominenz genoss (Eaton et al. 2012: S. 66).

Die Zwischendeckpassagiere⁸ waren auf den Decks D, E, F und G untergebracht, die Eingänge befanden sich an Bug und Heck. Die Gänge bildeten ein regelrechtes Labyrinth, das viele Passagiere verwirrte. Ihre Unterbringung erfolgte weit weniger spartanisch, als damals üblich (Eaton et al. 2012: S. 68; Ballard et al. 1997: S. 77). Die Kabinen der Passagiere der zweiten Klasse befanden sich zentral angeordnet auf den Decks D, E und F, die durch zwei nebeneinander liegende Eingänge betreten werden konnten. Die Ausstattung dieser Kabinen stand den Ausstattungen der ersten Klasse anderer Schiffe in nichts nach. Die Passagiere der ersten Klasse schließlich waren auf den Decks A, B, C, D und E untergebracht und verfügten über einige besonders exquisite Suiten auf den B- und C-Decks. Die Kabinen der ersten Klasse befanden sich mittschiffs sowie an Steuerbord und Backbord (Eaton et al. 2012: S. 69–70; Ballard et al. 1997: S. 81). Die Anordnung der Kabinen sollte später eine entscheidende Rolle für die Rettung der Passagiere spielen, denn für die Menschen in der Zwischendeckklasse war es ungleich schwieriger, über die labyrinthartigen Gänge und ohne Fahrstuhl nach oben zu den Rettungsbooten zu gelangen (und viele von ihnen schafften dies nicht).

2.3 Menschen an Bord

Die *Titanic* beförderte bei ihrer Jungfernfahrt 1.316 Passagiere und 885 Mann Besatzung, von den insgesamt 2.201 Personen konnten nach dem Untergang nur 711 gerettet werden, fast 1.500 Menschen fanden den Tod⁹ (Schneider 1997: S. Beilage Titanic-Poster). Die Passagierkapazität des Schiffes wurde dabei nicht ausgenutzt, es gab Platz für 2.435 Reisegäste (Eaton et al. 2012: S. 188). Die Reisenden kamen aus rund 22 Nationen (Leonhardt 2012: S. 2) und entstammten unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten. Wenngleich die Ausstattung der *Titanic* für alle Passagiere mehr Komfort bot als üblich, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine strenge Klassentrennung eingehalten wurde, um soziale Konflikte unter den Reisenden der unterschiedlichen (Gesellschafts-)Klassen zu verhüten. Die zweite Klasse fungierte dabei als eine Art Puffer zwischen den sehr reichen und den sehr armen Passagieren. Die rigide soziale Stratifikation drückte sich z. B. darin aus, dass die Zwischendeckreisenden sich vorab medizinischen Untersuchungen aussetzen mussten, ledige Männer und Frauen geschlechtergetrennt an

⁸ Die „dritte Klasse“ bzw. „Touristenklasse“ wurde von den Schifffahrtsgesellschaften erst nach dem ersten Weltkrieg eingeführt, nachdem strengere Einwanderungsbedingungen in den USA errichtet wurden. Man konzentrierte sich jetzt auf Geschäftsreisende aus der Mittelklasse und Touristen (Rieger 2005: S. 170–171).

⁹ Die Zahlenangaben differieren in der Literatur. Eaton und Haas gehen von „vermutlich 1512“ Toten aus, die genaue Zahl sei nicht zu ermitteln (Eaton et al. 2012: S. 7).

den jeweiligen Enden der Schiffe untergebracht wurden und „pamphlets stressed that steerage travelers were subject to strict supervision at every stage of the voyage“ (Rieger 2005: S. 169). Innen wie außen auf den Promenadendecks waren die Klassen völlig voneinander isoliert und den Zwischendeckpassagieren war das Betreten der Räumlichkeiten der höheren Klassen explizit verboten (Rieger 2005: S. 169). Wenngleich die sozialen Demarkationslinien auf diesen Schiffen garantiert waren, war dies alles nichts im Vergleich zu den menschenunwürdigen Transporten früherer Migrantenströme.

Die Unterbringung und die Arbeitsbedingungen des Personals an Bord waren allerdings noch verheerend. Die Kohlentrimmer und die Heizer hatten die härtesten und gefährlichsten Jobs, „that technological innovation had created“ (Rieger 2005: S. 171). Die Mitarbeiter waren in der Regel unterschiedlichster nationaler und ethnischer Zugehörigkeit, außerhalb der (hohen, schlecht bezahlten) Arbeitszeit eingepfercht in überfüllten Massenunterkünften, schlecht ernährt und Übergriffen von Vorgesetzten ausgesetzt sowie Dreck, Krach und Hitze. Tatsächlich kam es vor, dass sich Trimmer und Heizer auf solchen Schiffen das Leben nahmen oder Menschen an völliger Erschöpfung starben (Rieger 2005: S. 171).

Wie stark das Vertrauen der Passagiere und der Crew in die *Titanic* war, können wir mutmaßen anhand von Untersuchungen, die es in Zusammenhang mit dem Untergang des italienischen Passagierdampfers *Andrea Doria* im Jahre 1956 gegeben hat. So fühlten sich die Überlebenden offenbar von dem Schiff selbst verraten: „Sie litten an einem narzisstischen Verletztsein, das man mit den Gefühlen eines Kindes vergleichen kann, das plötzlich entdeckt, daß die Kraft seines Vaters eine Täuschung war.“ (Friedman et al. 1971: S. 145). Bemerkenswerter Weise galt auch die *Andrea Doria* als unsinkbar und vermittelte eine trügerische Sicherheit. Doch dann mussten die Passagiere „dieses Schiff verlassen, und sie wurden von ihm verlassen; sie erlebten hier sozusagen die Unfähigkeit eines Elternteiles, das Unglück zu meistern“ (Friedman et al. 1971: S. 144). Das im wahrsten Sinne des Wortes blinde Vertrauen von Passagieren und Mannschaft in die *Titanic* erklärt wahrscheinlich auch, warum es nicht sofort zu einer Art Massenpanik kam, als die ersten Rettungsboote klar gemacht wurden.

2.4 Von der Havarie über den Untergang bis zur Rettung

Das Unglück ereignete sich am 14. April 1912 um 23.40 Uhr¹⁰ in der Nähe von Neufundland, als die *Titanic* mit einem Eisberg kollidierte. Noch 40 Minuten eher hatte der Funker der *Californian* die *Titanic* zu warnen versucht, wurde aber vom Funker abgewiesen (vgl. 3.3). Um 0.05 Uhr befahl der Kapitän, die Rettungsboote frei zu legen, 40 Minuten später wird das erste der

¹⁰ Die Zeiten beziehen sich auf die Ortszeit (Eaton et al. 2012: S. 190).

Boote zu Wasser gelassen. SOS wird gefunkt und die erste Notrakete abgeschossen. Um 1.40 Uhr wird die letzte Notrakete abgeschossen, 25 Minuten später das letzte Rettungsboot zu Wasser gelassen und um 2.10 Uhr ergeht der letzte Funkspruch. Um 2.18 Uhr erlöschen die letzten Lichter und zwei Minuten später sinkt das Schiff mit 1.512 Menschen an Bord. Nach nur zwei Stunden und 40 Minuten war alles vorbei (Eaton et al. 2012: S. 190, 1997: S. 171; Ballard et al. 1997: S. 229). Wenngleich die ungewöhnlich stille See eine der Ursachen für das späte Erkennen des Eisbergs bildete (vgl. 3.1), so erleichterte dieser Umstand allerdings erheblich die Evakuierung der Passagiere. Andernfalls wären noch mehr Menschen der Katastrophe zum Opfer gefallen (Garzke et al. 1996a: S. 245). 58 Meilen vom Unglücksort entfernt hatte die *Carpathia* die Notsignale der *Titanic* aufgefangen und sich sofort zur Rettung aufgemacht (Heyer 2012: S. 2). Um 4.10 Uhr dann wird das erste Rettungsboot von der *Carpathia* an Bord geholt, um 8.10 Uhr das letzte. Danach nimmt die *Carpathia* Kurs auf New York, wo sie am 18. April um 21.25 Uhr schließlich vor Anker geht (Eaton et al. 2012: S. 190).

3 Die Katastrophe

Der Begriff der Katastrophe stammt aus dem Griechischen und bedeutet „von der Antike an schon Abwärtsbewegung bis hin zu Zerstörung“ (Nowacki 10. Februar 2016). Er bezeichnet laut „Wörterbuch der Soziologie“ des Soziologen Karl-Heinz Hillmann ganz allgemein „ein plötzlich eintretendes Ereignis mit entsetzlichen, verheerenden Folgen, wie insbes. Zerstörungen mit zahlreichen Todesopfern und Verletzten“ (Hillmann et al. 2007: S. 417). Katastrophen können verschiedene Ursachen haben. Vor Beginn des Industriezeitalters dominierten so genannte Naturkatastrophen, also z. B. Dürren, Überflutungen, Erdbeben, aber auch Krankheitsepidemien gehören in diese Kategorie. Aufgrund des Wissensstandes früherer Zeiten waren solche Katastrophen in der Regel nicht vorhersehbar.

In der Gegenwart sind Naturkatastrophen in steigendem Maße durch den Menschen verursacht (Hillmann et al. 2007: S. 417), als quasi in Kauf genommene Kollateralschäden des Industriezeitalters. Dies reicht von großflächigen Überschwemmungen bewohnter Gebiete nach starken Regenfällen, die aus Flussbegradigungen resultieren können, bis hin zu den langsam fortschreitenden Umweltkatastrophen mit globalen, letztlich nicht mehr abschätzbaren Ausmaßen, wie z. B. dem Abbau der Ozonschicht oder der sukzessiven Verseuchung der Weltmeere.

Des Weiteren kennen wir technische Katastrophen, die infolge menschlichen Versagens und/oder aus der nicht ausreichend beherrschten Komplexität technischer Systeme entstehen bzw. das Resultat hoher Risikobereitschaft sind. Diese Katastrophen können räumlich mehr oder weniger begrenzt sein (z. B. Flugverkehr- oder Schifffahrtskatastrophen) oder aber nationale oder

kontinentale Grenzen überschreiten (z. B. atomare Strahlenbelastung durch beschädigtes Kernkraftwerk) (Hillmann et al. 2007: S. 417).

Nach Hillmann bildeten kriegerische Auseinandersetzungen im soziokulturellen Kontext seit jeher die Ursache für verlustbringende Katastrophen (Hillmann et al. 2007: S. 417). Im Gegensatz dazu hält Dombrowsky die Gleichsetzung von „Krieg“ und „Katastrophe“ für „verheerend“ und hofft, dass die Katastrophensoziologie Raum für eine „ideologiefreiere Diskussion“ schafft:

Eine Entlastung der Thematik von militärischen Gesichtspunkten befähigte dazu, dem bestehenden, auf Waffenwirkung bezogenen Selbstschutzkonzept eine autonome Komponente zur Seite zu stellen, die ausschließlich auf Katastrophenwirkungen bezogen sein könnte. (Dombrowsky 1983: S. 37)

Der Psychologe Charles Zwingmann nimmt bei der Definition von Katastrophe eine etwas andere Perspektive ein als Hillmann und unterscheidet zwei Gruppen:

1. Die Katastrophe als äußeres konkretes Ereignis, d. h. als plötzlicher, direkter, schwerer und lebensbedrohender Einbruch in die physische (körperliche) Welt des Menschen;
2. Die Katastrophe als primär abstraktes (obwohl in den Folgen konkretes) sozialpsychologisches Ereignis, d. h. als schwerer, existenz- oder potentiell existenzbedrohender Einbruch in die politische, ökonomische oder kulturelle Welt des Menschen u.s.w. [...] (Zwingmann 1971: S. VII–VIII).

Die Soziologen Clausen und Dombrowsky vertreten 1983 die Meinung, dass ihre Fachkollegen aus der Soziologie Katastrophen als „völlig abseitiges Thema“ und quasi exotisch ansehen (Clausen et al. 1983: S. 9). Clausen plädiert dafür, Katastrophen als gesellschaftliche Verflechtungszusammenhänge zu betrachten und sie nicht von der „Normalität“ abzugrenzen:

Es gibt keine *Soziologie A* der normalen gesellschaftlichen Prozesse und dazu – durch einige definierte Ereignisse darübergestülpt – eine *Reserve-Soziologie B* für katastrophale gesellschaftliche Prozesse. *Die Katastrophe ist also ein Extremfall der möglichen sozialen Verflechtungen analysierbar, insoweit: immer etwas Normales.* (Clausen 1983: S. 43) [Hervorhebungen im Original]

Ferner kann es seiner Ansicht nach keine puren technischen Katastrophen geben, diese seien „geronnene soziale“, und auch Natur-Katastrophen würden stets aus sozialer Verflechtung heraus beurteilt (Clausen 1983: S. 43; Dombrowsky 1995). Diese kurze Einlassung zeigt bereits, dass Definitionen zum Thema „Katastrophe“ bzw. „Soziologie der Katastrophe“ einer eigenen Arbeit bedürften, die an dieser Stelle zu weit vom Thema wegführen würde. Halten wir deshalb nur fest:

Im Falle des Untergangs der *Titanic* können wir von einer räumlich sehr eng begrenzten Katastrophe sprechen. Dabei dürften die Auswirkungen auf die Umwelt dermaßen geringfügig ge-

wesen sein, dass sie als irrelevant angesehen werden können. Im soziokulturellen Kontext hingegen bildet der Untergang der *Titanic* ein Ereignis, das zum einen definitiv als Katastrophe wahrgenommen wird und zum anderen seit über 100 Jahren sehr lebendig im Gedächtnis der Menschheit verhaftet geblieben ist, wie im Folgenden belegt werden soll. Zum eigentlichen Hergang der Katastrophe liefert Timothy Hurd ein passendes Bild:

[...] in many ways the loss of the Titanic demonstrates the old fable about the nail in the shoe of the knight's horse: the nail failed, the shoe came off, the knight could not ride, the battle was lost, and so was the war. All of this occurred because of the nail! The conflux of coincidences behind the loss of the Titanic would make an actuary flinch! (Hurd 1996: S. 285–286) [Hervorhebung im Original].¹¹

Im Folgenden werden wir tatsächlich noch sehen, wie bedeutsam eine ungewöhnliche Anhäufung von Zufällen für diesen Schiffsuntergang wurde. Ein Umstand, der die Mythenbildung befeuerte.

3.1 Die natürliche Umgebung

Im Falle des Untergangs der *Titanic* spielte die natürliche Umgebung eine entscheidende Rolle. Bei Rieger findet sich zu diesem Thema folgender Auszug eines Kommentars aus der *Times* vom 17. April 1912 (Seite 9):

We think we have mastered Nature, we build these monsters of steel, fit them up with a luxury beyond the imagination of a Roman Emperor ... and forget there is any danger at all. And then, Nature, the silent, the inscrutable ... just puts out her finger, and at her touch man is reduced to a helpless pigmy and all his works are swallowed up by nothingness. (Rieger 2005: S. 68)

Bis in die Gegenwart ist der Nordatlantik unter Seeleuten eher unbeliebt – vor allem zwischen September und April herrscht dort raues und kaltes Wetter, begleitet von Nebel und Stürmen. (Hess et al. 1989: S. 64). Drei Jahrzehnte lang war kein Winter im Nordatlantik so mild verlaufen, wie der des Jahres 1912. Deshalb trieben große Felder von Eis, Eisschollen und Eisberge sehr viel weiter südlich als normalerweise und von den grönländischen Gletschern glitten immer mehr große Eisberge hinzu (Eaton et al. 2012: S. 78). Nach den Beobachtungen verschiedener Schiffe gab es in der Woche des 7. April 1912 zwischen 46° N bis 41° 31' N und von 46°

¹¹ Der letzte Satz lässt sich nicht 1:1 ins Deutsche übersetzen. Die Rede ist von einem Finanz- und Versicherungsmathematiker, der „mit seinen modernen Instrumenten der mittel- und langfristigen Risikoabschätzung eine solide und qualifizierte Grundlage für die Entscheidungsträger [liefert]“ (DAV - Deutsche Aktuarvereinigung). Der Satz bedeutet also, das Untergangsrisiko der *Titanic* wurde als äußerst gering eingeschätzt, doch aufgrund einer Reihe unvorhersehbarer Umstände ist es doch so gekommen (wie bei dem Verlust des Nagels, der zum Verlust des Königreiches geführt hat). Das Zusammenkommen von (so vielen) Zufällen hinter dem Verlust der *Titanic* ließe sogar einen Aktuar (dessen Beruf es ist, solche Risiken zu kalkulieren) überrascht zusammenschrecken.

18' W bis 50° 40' ein riesiges Eisfeld, das sich im Laufe von Wochen nach Süden und Westen ausbreitete (Eaton et al. 1997: S. 91–92).

Vier Fünftel eines Eisberges liegen unter der Wasseroberfläche.¹² Mit dem Schmelzen des Eises verändert sich der Schwerpunkt, bis der Berg sich dreht und ein ganz anderes Aussehen annimmt. In solchen Fällen bleibt der über die Wasseroberfläche herausragende Teil zunächst schwarz und dadurch im Dunkeln solange extrem schwer erkennbar, bis die oberste Schicht durch den Einfluss von Wasser und Luft wieder ihre weiße Farbe erhält. Sich einem solchen Berg mit einem Schiff zu nähern, bedeutet ein hohes Risiko (Eaton et al. 1997: S. 91). Im Gegensatz dazu sind Eisberge, die sich nicht unlängst gedreht haben, normalerweise auf eine Entfernung von etwa drei Meilen sichtbar (Hilton 1995: S. 3) – so bleibt genügend Zeit, um zu reagieren. Viele Schiffe, die nach dem Untergang der *Titanic* in ihren Häfen eintrafen, berichteten von einem riesigen Eisfeld. Kapitän Smith und seine Reederei hielten sich trotz ständiger Eiswarnungen anderer Schiffe an eine im Jahre 1899 getroffene Vereinbarung unter den maßgeblichen Reedereien, die zwischen dem 15. Januar und 15. August eine Sommerroute festlegte, welche unglücklicherweise genau in dieses Eisfeld hineinführte. Viele andere Schiffe hatten gestoppt oder sich durch das Eis gekämpft (Eaton et al. 2012: S. 79; Garzke et al. 1996a: S. 244).

Die Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 war ungewöhnlich – zum einen gab es keinen Mondschein, der von einem Eisberg reflektiert worden wäre, zum anderen war die See so ruhig, dass keine Wellen gingen, deren Brandung einen Eisberg ebenfalls sichtbar gemacht hätte (Ballard et al. 1997: S. 86; Garzke et al. 1996a: S. 244) – das Meer lag da wie ein großer Ösee (Heyer 2012: S. 1). Möglicherweise handelte es sich bei dem Eisberg, mit dem die *Titanic* kollidierte, um einen so genannten Growler. Dies sind kleinere alte Eisberge, die durch mehrfaches Kentern vom Meerwasser rundgewaschen sind und nur wenig aus dem Wasser ragen. Aufgrund ihrer schlechten Sichtbarkeit gelten sie als extrem gefährlich (Müller 2005: S. 10).

3.2 Die Tücken des Objekts

Der Untergang der *Titanic* bildet entschieden nicht nur für „Hobbydetektive“ ein interessantes Feld, auch Wissenschaftler verschiedener Disziplinen haben sich mit diesem Thema befasst, so z. B. Seefahrtexperten:

¹² „Wir haben im Kolleg noch 6/7 gelernt. De facto hängt der Tiefgang vom Salzgehalt des Seewassers und damit Fahrtgebiet und vom Salzgehalt im gefrorenen Eisberg ab. Das wissen Seeleute aber.“ (Nowacki 10. Februar 2016.).

Maritime experts have been puzzled about how such a large ship could sink in a span of 2.5 hours with such a great loss of life. As a result, she has become the most famous ship in maritime history. (Garzke et al. 1996a: S. 241)

In den Jahren 1993 und 1997 erschienen die Ergebnisse von Analysen des Stahls, der beim Bau der *Titanic* verwendet wurde. Die wissenschaftlichen Tests anhand gehobener Stahlproben aus dem Wrack hatten ergeben, dass der verwendete Stahl bei niedrigen Wassertemperaturen zu Sprödigkeit neigte und deshalb leicht brechen konnte.¹³ Hochwertiger Stahl wäre bei der Kollision mit dem Eisberg eher verbogen, denn gebrochen. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass genau dieser Stahl in seiner Ära zur damaligen Spitzenqualität gehörte, wie alles auf der *Titanic* (Eaton et al. 2012: S. 138). Eaton und Haas geben daher zu bedenken:

Die Qualität des Stahls kann in Zweifel gezogen werden, auch die Konstruktion mag nicht unseren heutigen Vorstellungen entsprechen. Aber was man nicht anzweifeln kann, ist die Tatsache, dass die *Titanic* aufrecht auf dem Meeresboden steht [...] Bug und Heck sind nach den unvorstellbaren Belastungen in großer Tiefe noch immer als Teile eines Schiffs zu erkennen – also können Material und Bauausführung nicht so schlecht gewesen sein. (Eaton et al. 2012: S. 139)

Die Studie aus dem Jahr 1997 nahm sich auch die Schiffsnieten vor, welche einen hohen Grad von strukturschwächenden Unreinheiten aufwiesen. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass sich Nietenköpfe nach dem Kontakt mit dem Eisberg lösten, Nähte sich deshalb öffneten und in der Folge mehr Wasser eindringen konnte (Eaton et al. 2012: S. 151). Unglücklicherweise hatte man damals wenig Kenntnisse über solche Fakten (Garzke et al. 1996a: S. 254). Im Rahmen der – der Studie vorausgegangenen – Expedition stellte man außerdem fest, dass der Eisberg nur in einem Gebiet von circa 1,11 Quadratmetern Schäden im Schiffsrumpf verursacht hatte: „Sechs Öffnungen, jede nicht größer als ein Finger, hatten sechs Abteilungen beschädigt, sodass durchschnittlich 400 Tonnen Wasser pro Minute eindringen konnten.“ (Eaton et al. 2012: S. 151). Heute kann es als Folklore betrachtet werden, der Eisberg hätte die *Titanic* „aufgeschlitzt“, nach Expertenmeinung ist so etwas schlicht nicht möglich, jedoch: „Of course, the iceberg was formidable. It had a mass and hardness. This gives the iceberg the ability to exert pressure, much pressure“ (Rizzetto 1996: S. 285). Deshalb führte der Zusammenstoß mit dem Eisberg dazu, dass die Stahlplatten durch den äußerst extremen Druck nach innen gedrückt wurden und die ganze Konstruktion dadurch die Stabilität verlor, was Haarrisse und Brüche und das Versagen der Nieten verursachte (Garzke et al. 1996b: S. 288), letztlich wurde eine unaufhaltsame Kettenreaktion in Gang gesetzt.

¹³ Nach Nowacki bildete das nichtlineare Materialverhalten des Materials eine der Ursachen für den Untergang: „Kleine Ursache kann große Wirkung und damit Versagen erzeugen“, auch heute noch sei „die Vernachlässigung von Nichtlinearitäten in Systemen häufig Ursache von Instabilität und Versagen“ (Nowacki 10. Februar 2016).

Wie oben erwähnt wurde vor der *Titanic* ihr Schwesterschiff *Olympic* gebaut. Die an diesem Schiff festgestellten Mängel führten zu verschiedenen Verbesserungen an der *Titanic*, zum Beispiel wurden der Empfangsraum und der Speiseraum der *Titanic* großflächiger ausgeführt, weil diese Bereiche auf der *Olympic* ständig überfüllt waren (Hessel 1997: S. 18). Ein Umbau allerdings sollte sich als folgenswer erweisen – der Heizertunnel. Dieser stählerne Tunnel führte auf dem Doppelboden-Deck durch drei wasserdichte Abteilungen hindurch und reichte vom Vorschiff bis zum Kesselraum 6, damit Arbeiter ungesehen den Schichtwechsel vollziehen konnten. Reisende auf der *Olympic* hatten sich nämlich beschwert, „weil alle vier Stunden ca. 90 dreckverschmierte Trimmer und Heizer durch ihre Gänge kamen“ (Hessel 1997: S. 19):

Der Einbau des Heizertunnels sollte sich nach der Havarie als eine Achillesferse erweisen, denn der schottenlose Tunnel hatte nur durch Hand bedienbare Schotten und unterbrach das von der Brücke zu verschliessende Sicherheitssystem. (Hessel 1997: S. 19)

Letztlich steht es völlig außer Frage, dass die *Titanic* mit Schäden an 6 von 16 wasserdichten Abteilungen über und unter der Wasseroberfläche zum Untergang verurteilt war. Eine Situation, die der an Bord befindliche Schiffskonstrukteur Thomas Andrews schnell realisierte, woraufhin er den Kapitän zum Rettungsmanöver veranlasste (Garzke et al. 1996a: S. 252).

3.3 Der menschliche Faktor

Die Ferngläser aus den Krähenestern waren nach der Abfahrt aus Southampton nicht mehr auffindbar, sodass der Ausguck ohne auskommen musste. Darüber hinaus hatte Kapitän Smith in seiner gesamten langjährigen Laufbahn niemals erlebt, dass sich Eisfelder so spät im Jahr nach Süden bewegt hatten. Er hielt es für nicht vorstellbar, dass irgendeine Katastrophe das Schiff zum Sinken bringen könne und war felsenfest davon überzeugt, dass – selbst wenn dieser unwahrscheinliche Fall einträte – die *Titanic* so langsam sinken würde, dass rechtzeitig Hilfe zu erwarten wäre. (Ballard et al. 1997: S. 86). Folglich sah er offenbar keine Veranlassung, trotz der Eiswarnungen die Geschwindigkeit zu reduzieren, für ihn handelte es sich um ein durchaus gängiges „kalkuliertes Risiko“ (Ballard et al. 1997: S. 86–89): Daher fuhr er „[...] in dem unerschütterlichen Glauben, über ein unsinkbares Schiff zu befehligen, unbeirrbar des Nachts in ein Feld von Eisbergen [...]“ hinein (Perrow 1992: S. 224). Und auch die *Carpathia* ließ bei ihrer Rettungsaktion „alle Vorsicht außer acht“, um schnell an die Unglücksstelle zu gelangen (Ballard et al. 1997: S. 93). Man muss dabei im Blick haben, dass es bei Passagierdampfern damals zur allgemeinen Praxis gehörte, die Geschwindigkeit selbst angesichts von Treibeis nicht zu reduzieren – leider, denn „this ice floe was one of the worst in the 20th century!“ (Garzke et al. 1996a: S. 244).

Nach dem Unglück rekonstruierte man, dass ein anderes Manöver bei Entdecken des Eisberges die *Titanic* hätte retten können. Der Eisberg wurde gesichtet, als es für die Vermeidung einer Kollision schon zu spät war, deshalb wäre es klüger gewesen, mit dem Steven direkt auf den Eisberg zuzuhalten, statt das Steuer herumzuwerfen. Dann wären voraussichtlich nur zwei Abteilungen betroffen gewesen und die *Titanic* wäre nicht gesunken.¹⁴ Das vorgenommene Manöver aber führte letztlich dazu, dass die *Titanic* zu Teilen an der Seite beschädigt wurde (vgl. 3.2) und es zu einem Wassereintrich über sechs Abteilungen kam (Garzke et al. 1996a: S. 244; Hilton 1995: S. 2–3). Dieses Manöver hat aber letztlich nichts mit „menschlichem Versagen“ zu tun:

However, mariners are taught to avoid collisions. Officer Murdock’s decision to make the fatal maneuver was instinctive. However, the slow response to helm was a contributing factor in her loss. (Garzke et al. 1996a: S. 266).

Will heißen – das Manöver hätte sogar gelingen können, wenn die *Titanic* wenige Sekunden mehr Zeit gehabt hätte vor dem Zusammentreffen mit dem Eisberg oder die Ruder ein wenig schneller gewesen wären (Hurd 1996: S. 286).

Wie weiter oben erwähnt erhielt die *Titanic* zahlreiche ernsthafte Eiswarnungen anderer Schiffe. Dabei gab es eine Meldung und einen Meldungsversuch, die beide das Unglück möglicherweise hätten verhindern können. Im ersten Fall meldete das Dampfschiff *Mesaba* um 19.50 Uhr von einer Position auf der Route der *Titanic*, dass ihr schwere Eisfelder und viele große Eisberge begegnet seien. Diese Nachricht erreichte weder die Navigationsoffiziere, noch die Brücke – wahrscheinlich aufgrund eines typografischen Fehlers des Funkers der *Mesaba*: Die Nachricht war signiert mit „MXG“¹⁵ anstatt mit „MSG“, letzteres bedeutet „the master must sign“, also dass die Nachricht einem höheren Offizier vorgelegt werden muss (Garzke et al. 1996a: S. 244). Um 22.55 Uhr meldete das Passagierschiff *Californian* an alle Schiffe, dass es in schwerem Eis stoppen musste. Die *Californian* befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa im selben Gebiet wie die *Titanic*, aber jetzt kam es zu einem Fehler mit schwerwiegenden Folgen:

Since she [*Californian*] was close to the *Titanic*’s position [...], her radio message was very strong and interrupted the *Titanic*’s radio transmissions. The radio officer on the *Titanic* acknowledged this signal and added, “Keep out! Shut up! You’re jamming my signal. I’m working Cape Race”¹⁶.“ (Garzke et al. 1996a: S. 244) [Hervorhebungen im Original]).

¹⁴ Retrospektiv ist man immer schlauer – für Offizier Murdock hätte es (mindestens) das Ende seiner Karriere bedeutet, wenn er dieses sündhaft teure Schiff frontal gegen den Eisberg gesteuert hätte – ungeachtet der Tatsache, dass dies unter den gegebenen Umständen eine legitime (und wie wir heute wissen die einzig richtige) Möglichkeit gewesen wäre (Hilton 1995: S. 2–3).

¹⁵ Maintenance Group (Acronym Finder).

¹⁶ Telegrafienstation an der Küste Neufundlands, von der Nachrichten aus Europa und von Schiffen empfangen und an US amerikanische Großstädte weiter geleitet wurden (Michel 03.04.2012).

Und um 23.35 Uhr schaltete der Funker der *Californian* die Anlage aus und legte sich schlafen, so dass später die Notsignale der *Titanic* von dem wahrscheinlich am nächsten gelegenen Schiff nicht empfangen werden konnten (Garzke et al. 1996a: S. 244).

Die zunächst ineffektiven Rettungsmaßnahmen der Passagiere erklären sich aus dem Umstand, dass die Crew anfangs davon überzeugt war, das Schiff könne nicht untergehen. In der Folge wurden die Rettungsmaßnahmen nicht in der gebotenen Eile und Präzision ausgeführt. Dies erklärt, warum viele Rettungsboote nicht bis zu ihrer Kapazität gefüllt waren. Andererseits sank das Schiff so schnell, dass nicht auszuschließen ist, dass man selbst mit genügend Rettungsbooten niemals alle Menschen hätte retten können (Garzke et al. 1996b: S. 289, 1996b). Hinzu kommt, dass die Insassen fast aller nicht vollständig gefüllten Rettungsboote es aus Angst wegen Überfüllung zu sinken nicht wagten, an die Unglücksstelle zurück zu kehren um Überlebende aufzunehmen (Garzke et al. 1996b: S. 289).

3.4 Zusammenfassung der Faktoren, die zum Untergang führten

Im Folgenden habe ich in tabellarischer Form die wichtigsten Faktoren noch einmal zusammengefasst und zwar nach dem Kriterium, was bei ihrem Nichtvorhandensein geschehen wäre. Dies zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit, wie überaus unwahrscheinlich dieser Schiffsuntergang war.

Faktor	Effekt	Konsequenz
Andere Route	Keine Eisberge	Keine Havarie
Kein ungewöhnliches Wetter	Keine Eisberge etc.	Keine Havarie
Ferngläser im Ausguck	Eisberg früher gesichtet	Ausweichmanöver, keine Havarie
Scheinwerfer	Eisberg früher gesichtet	Ausweichmanöver, keine Havarie
Wellengang	Eisberg früher gesichtet	Ausweichmanöver, keine Havarie
Kein niedriger und/oder frisch gekenterter Eisberg	Eisberg früher gesichtet	Ausweichmanöver, keine Havarie
Langsamere Fahrt	Ausweichmanöver hätte geklappt	Keine Havarie
Letzte Funknachricht ohne Fehler	Nachricht hätte die Brücke erreicht	Mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht, mehr Zeit zu reagieren, früher Ausweichmanöver und folglich eher keine Havarie

Faktor	Effekt	Konsequenz
Hochwertigerer Stahl oder vielmehr Berücksichtigung der Materialeigenschaften bei sehr niedrigen Temperaturen¹⁷	Beulen statt Löcher	Kein Untergang
Anderes Manöver	Schäden am Schiff	Kein Untergang
Schäden nur unter der Wasseroberfläche	Nicht gesunken	Keine Opfer
Auch die oberen Decks mit Schotten	Nicht gesunken	Keine Opfer
Hochwertigere Niete	Schäden an den Stahlplatten geringer	Weniger schneller Wassereindring, langsames Sinken, mehr Zeit für Rettung
Genügend Rettungsboote	Platz für alle	Keine oder nur wenige Opfer (allerdings nur in Verbindung mit mehr Zeit!)
Schiffe in der Nähe	Rettung der Schwimmenden	Deutlich weniger Opfer
Funkanlagen 24 Stunden besetzt	Funker der <i>Californian</i> (das Schiff, das der <i>Titanic</i> näher war, als alle anderen Schiffe) hätte den Notruf empfangen	Deutlich weniger Opfer
Rettungsübung	Effektiverer Ablauf	Alle Rettungsbootkapazitäten ausgenutzt, weniger Opfer

Es gibt auch einige mögliche Szenarien, die den Hergang der Ereignisse nicht zwingend zu einem besseren Ausgang geführt hätten. Hätten beispielsweise Mannschaft und Passagiere die Gefahr unmittelbar erkannt und sofort entsprechend gehandelt, wären vielleicht die Rettungsboote alle voll geworden und weniger Menschen gestorben, vielleicht wäre aber auch eine Panik mit unabsehbaren Konsequenzen entstanden. Vermutlich wären auch nicht so viele Zwischendeckpassagiere umgekommen, wenn z. B. Guides sie aus den unteren Bereichen an Deck geleitet hätten bzw. mehr Personen geweckt worden wären: Viel mehr Menschen an Deck hätten vermutlich das Risiko einer Panik erhöht. Und wäre die *Titanic* ausgebucht gewesen, hätte sich die Zahl der Opfer signifikant erhöht.

¹⁷ (Nowacki 10. Februar 2016.)

4 Die Lehren aus dem Unglück

Der Verlust der *Titanic* „created a scar on the very soul of Western civilization“ (Heyer 2012: S. 116). Zwei Untersuchungsausschüsse in den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien widmeten sich dem Untergang der *Titanic*, die sich laut Eaton und Haas in einem wichtigen Aspekt unterschieden: „Die Amerikaner hatten nach dem ‚wie‘ gefragt, den Briten ging es um das ‚warum‘“ (Eaton et al. 2012: S. 99). Die Lehren aus dieser Katastrophe führten zu verschiedenen Auswirkungen auf die Seefahrt – neue Sicherheitsregeln und Navigationsvorschriften gehörten hierzu.

Der Abschlussbericht des amerikanischen Untersuchungsausschusses forderte, dass künftig für alle Personen an Bord ein Platz in einem Rettungsboot vorhanden sein müsse. Außerdem sollten Rettungsübungen für Besatzung und Passagiere installiert werden. Ferner sollten die Funkanlagen künftig rund um die Uhr besetzt sein, Hilfsstromaggregate zur Verfügung stehen und Maßnahmen gegen Störungen durch Funkamateure getroffen werden. Darüber hinaus sollten die Meldungen der Geheimhaltung unterliegen. Tatsächlich wandelte der amerikanische Kongress diese Forderungen sehr bald in Gesetzestexte um (Eaton et al. 2012: S. 97).

Die britische Untersuchungskommission empfahl für Passagierschiffe dieser Größe unter anderem, dass jeder Ausguck einen Augentest zu absolvieren habe, der regelmäßig zu wiederholen sei. Außerdem sollten Polizeisysteme auf Schiffen solcher Größe installiert werden, um z. B. im Notfall Anordnungen durchzusetzen und die Kontrolle über alle an Bord befindlichen Personen zu übernehmen. Des Weiteren stimmte man mit den Forderungen der US-Amerikaner zum Thema Funkanlagen überein, trat aber außerdem für eine ausreichende Zahl ausgebildeter Funkoffiziere an Bord ein. Die Dampfschiffreedereien sollten in ihre Instruktionen die Anweisung aufnehmen, beim Auftreten von Eisfeldern bei Dunkelheit die Geschwindigkeit zu mäßigen oder den Kurs zu ändern. Und die Briten forderten die Einberufung einer internationalen Konferenz, die sich verschiedenen Aspekten widmen sollte, wie etwa Bauvorschriften, Sicherheitseinrichtungen oder Notsignalen (Hess et al. 1989: S. 161–162). Die Briten kritisierten explizit die Schiffskonstruktion selbst und sprachen eine Reihe von Empfehlungen aus. Allerdings halten heutige Experten das Schiff für durchaus gut konstruiert, es wurde schlicht mit einem Unfall konfrontiert. Es ist offenbar unmöglich, jedwedes Risiko vollends auszuschließen – John B. Woodward fasst diesen Umstand in folgenden provokativen Satz: „Give us an asteroid in the wrong orbit, and even your planet will seem very fragile“ (Woodward 1997: S. 119).

Eine andere wichtige Neuerung wurde von den Briten und den Amerikanern gemeinsam installiert – der Internationale Eiswarndienst, der unabhängig machte von zufälligen Beobachtungen und eventuellen Funkmeldungen von Schiff zu Schiff (Ballard et al. 1997: S. 93).

Zur damaligen Zeit existierte noch kein einheitlich verbindliches Funksignal. Der Funker Phillips an Bord der *Titanic* sendete zunächst das Signal „CQD“ (Come quick danger) und im Verlauf auch das noch heute weltweit verbindliche „SOS“ (...---...), das besser verständlich und dechiffrierbar ist (Hess et al. 1989: S. 128–129). Eingeführt wurde es nach dem Untergang der *Titanic* 1912 „als internationales Notzeichen im Falle der Seenot sowohl als Lichtzeichen, Funkzeichen oder Schallzeichen“ (Maritimes Lexikon 2013). Und der Physiker Alexander Behm, der sich mit schallschluckenden Baustoffen beschäftigt, wird vom Untergang der *Titanic* zur Entwicklung eines Verfahrens inspiriert, Eisberge durch Schall zu orten: bereits 1912 meldet er das Echolot zum Patent an (Schneider 1997: S. 169). Mit dem aus der Seefahrt nicht weg zu denkenden Echolot misst man allerdings „nur“ Wassertiefen, Eisberge kann man damit nicht ausmachen. Hierzu setzt man die Radartechnik ein, die bereits 1904 entdeckt, aber deren Nutzen zunächst verkannt wurde (NDR 2013).

Infolge der oben genannten Neuerungen sind viele folgende Schiffshavarien mit Passagierschiffen glimpflich verlaufen und viele Menschenleben konnten gerettet werden. So lässt sich am Beispiel der *Titanic* eindrücklich „the need to learn from history, or repeat the errors“ (Hurd 1996: S. 286) demonstrieren. Der Bereitschaft, sich diesen Fragen zu stellen wurde mit zwei internationalen Konferenzen Rechnung getragen, die auf den Untergang der *Titanic* zurückzuführen sind: Die SOLAS (Safety of Sea)-Konferenzen von 1914 und 1929:

SOLAS 1914 was never ratified. After the Great War had changed the world, and greatly increased its knowledge of how ships might sink, a fresh start seemed preferable to effecting the many changes that stood in the way of ratification. SOLAS 1929 was the upshot of this feeling. (Woodward 1997: S. 123).

Ratifiziert wurden diese Regelungen allerdings erst 1948 und traten somit mehr als 30 Jahre nach dem Untergang der *Titanic* in Kraft: „Eine weitere Fehlerquelle für solche Katastrophen ist also die Langsamkeit internationaler Beschlüsse“ (Nowacki 10. Februar 2016).

Eine entscheidende Lehre allerdings hat die Menschheit bis heute nicht gezogen, die Garzke et al. (die sich intensiv u. a. mit den Schwächen der verwendeten Materialien der *Titanic* beschäftigten) wie folgt auf den Punkt bringen: „Thus, it is perhaps a simple axiom for engineers from the Titanic disaster of 1912 down to the space shuttle Challenger disaster of 1986, “Know your materials!“ (Garzke et al. 1996a: S. 266) [Hervorhebungen im Original]).¹⁸

¹⁸ Eine von Horst Nowacki empfohlene Quelle zum modernen Stand der Schiffssicherheitstechnik sei hier genannt: Papanikolaou, A. (Hrsg.), 2009: Risk Based Ship Design – Methods, Tools and Applications“. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (Nowacki 10. Februar 2016)

5 Eine Katastrophe wird zum Mythos

„Indeed, the disaster has become so invested with mythical status – it’s been said that the name *Titanic* is the third most widely recognized word in the world, after “God” and “Coca-Cola” – that it almost seems to be a constant, an event that repeats itself on a never-ending loop.” (Wilson 2012).

Die *Titanic* ist nicht nur eines der berühmtesten Schiffe der Seefahrtsgeschichte (Garzke et al. 1996a: S. 241), sondern man kann wohl mit Fug und Recht von dem „Mythos *Titanic*“ sprechen.¹⁹ Der Bekanntheitsgrad und die Präsenz dieses einen Schiffsuntergangs muten besonders bemerkenswert an, wenn man bedenkt, dass die internationale Seeschifffahrt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts begleitet war von erheblichen Verlusten an Schiffen mit entsprechenden Verlusten an Ladung und Menschenleben (Hess et al. 1989: S. 156):

Im Verlauf der letzten 2000 Jahre sind etwa eine Million! Schiffe untergegangen. Alle 2,5 Kilometer im Quadrat liegt durchschnittlich ein Wrack auf dem Meeresboden. Und gegenwärtig gehen jährlich etwa 600 Schiffe unter. (Hess et al. 1989: S. 156)

Wenn historische Ereignisse sich in Mythen wandeln, zeigen sie archaische und universale Denkweisen. Alle menschlichen Kulturen vermitteln den Sinn ihrer Existenz über Geschichten. Sie verkörpern zu einem gewissen Grad relevantes Wissen über die Welt und enthalten häufig moralische Grundsätze (Heyer 2012: S. 182). Zur Erklärung, wieso die *Titanic* zum (modernen) Mythos wurde, zieht Heyer den Strukturalisten Claude Lévi-Strauss heran. Mythen vermitteln relevante Widersprüche und Gegensätze der betreffenden Gesellschaft. Die benutzten Symbole und ihre Bedeutungen hingen ab von sozialen, kulturellen und historischen Bedingungen. Viele Mythen befassen sich mit dem fundamentalen Gegensatz von Natur und Kultur. Breche man die *Titanic*-Katastrophe in ihre bekannten und beständigen Elemente herunter, ließen sich verschiedene Mytheme (Einheiten bei Lévi-Strauss) zeigen. Dabei spiele es keine Rolle, ob diese der Wahrheit entsprechen oder nicht. Heyer führt acht Mytheme an:

1. Das größte Schiff, das jemals gebaut wurde, geht auf seine Jungfernfahrt.
2. Sie beherbergt sämtliche sozialen Klassen, verfügt über „state-of-the-art“-Ästhetik und –Technologie.
3. Das Schiff will einen Geschwindigkeitsrekord setzen (nicht tatsächlich wahr, aber vielfach behauptet und daher Teil des Mythos).
4. Eiswarnungen werden ignoriert.
5. Der Zusammenstoß mit einem Eisberg bringt das Schiff zum Sinken.

¹⁹ „Mythos“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Rede, Erzählung (Hillmann et al. 2007: S. 601). Das Wort „Mythos“ wird – gerade in Zusammenhang mit der *Titanic* in zweierlei Sinne benutzt (Heyer 2012: S. 37). Die andere Bedeutung bezieht sich auf Mythos als reine Falschinformation oder Irrtum.

6. Frauen und Kinder werden zuerst gerettet.
7. Die Reichen und Berühmten kommen um.
8. Schiff in der Nähe kommt nicht zur Rettung.

Dies sei die Art, wie das Ereignis am häufigsten erinnert werde. Aus strukturalistischer Sicht sei Punkt 4 der wichtigste, hier werde der Gegensatz zwischen Kultur und Natur dramatisiert. 1 bis 3 nähmen den Triumph der Kultur über die Limitierungen der Natur an, und 5 bis 7 präsentierten die Konsequenzen dieser Annahme. Die Frage, ob die Kultur die Natur überwinden könne, werde negativ beantwortet. Ereignisse in Mythen enthielten oft die Überschätzung von etwas und die Unterschätzung von etwas. Lege man dieses Prinzip auf die *Titanic* an, so wären Größe, Geschwindigkeit und Wohlstand überschätzt worden. Was als unterschätzt interpretiert werden könne, seien die Naturelemente Wetter und Klima (Heyer 2012: S. 184–186) – mit anderen Worten: “One of the cautionary lessons of the *Titanic* is that we underestimate nature and overestimate technology at our peril” (Heyer 2012: S. 188).

Die Reise dramatisiere, wie eingeschränkt menschliche Errungenschaften sein können – ungeachtet der besten Planung seien sie hoch verletzlich: Die Lehre aus der *Titanic* erscheine global und apokalyptisch. Tatsächlich habe eine Reihe Überlebender das Szenario beschrieben als “like watching, the end of the world” (Heyer 2012: S. 188).

In einer schmalen Abhandlung zum Thema „Mythos“ thematisiert der Philosoph Carl-Friedrich Geyer kurz die Beteiligung von Emotionen – ein in Bezug auf den Mythos *Titanic* weiterer wichtiger, erhellender Aspekt:

Der Mythos, so kann es ja allgemein heißen, taucht jene Mächte, Gewalten und Personifikationen der Naturkräfte in das Licht eines Verstehens, das nicht von der Distanz des Begreifens bestimmt ist, der Spannung zwischen Subjektivität und Objektivität, sondern von einem Fühlen und Erleben, das die Adressaten des Mythos zu Mitspielern in dem Drama macht, von dessen Protagonisten der Mythos erzählt. Wie sich auf rational-begrifflicher Seite Erkennen nur über den Gegensatz von Subjekt und Objekt vollzieht, so herrscht im Raum des Mythos eine Gemeinsamkeit und Einheit des Fühlens, Handelns und Erlebens, und während im Mythos „Einst“ und „Jetzt“ in einem zeitlosen „Immer“ miteinander verschmelzen [...]. (Geyer 1996: S. 48)

Das Thema Mythos ist äußerst komplex und kann an dieser Stelle nur angerissen werden. Festzuhalten ist, dass der Untergang der *Titanic* die Anforderungen an einen modernen Mythos

erfüllt und somit auch die verschiedenen Aspekte der Funktion von Mythen abdeckt, wie sie weiter oben kurz Erwähnung finden.²⁰

5.1 Die Rolle der Massenmedien

Im soziokulturellen Kontext bildet der Untergang der *Titanic* offensichtlich ein für die Menschheit bedeutsames Phänomen, das auf ähnlich ungebrochenes Interesse stößt, wie z. B. die Ermordung des US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy im Jahre 1963. Morgner spricht in diesem Zusammenhang von einem „Weltereignis“ (Morgner 2009: S. 12).

Tatsächlich entstand z. B. im Deutschen Kaiserreich während des wilhelminischen Zeitalters um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Massenpresse. Begünstigt und flankiert durch technische Errungenschaften wie z. B. der Zeilensetzmaschine²¹ und neue Kommunikationsmöglichkeiten wie Telegrafie²² und Telefon²³, von der Aufhebung der Zensur²⁴, den expandierenden Arbeitsmärkten mit einer allgemein gestiegenen Kaufkraft, der Entstehung der Nachrichtenzentralen (den Vorläufern der heutigen Nachrichtenagenturen)²⁵ sowie der zunehmenden Bildung und Alphabetisierung der Bevölkerung, die ein steigendes Interesse an soziopolitischen und kulturellen Themen zeigte (Pürer et al. 1994: S. 20–21). Parallel wurde im 19. Jahrhundert „der Journalismus ‚verberuflicht‘ und professionalisiert“ (Schanne 2001: S. 64) und zum Ende des 19. Jahrhunderts entstanden mit dem Aufkommen der Massenpresse die großen Pressekonzerne im Deutschen Kaiserreich – R. Mosse, L. Ullstein und A. Scherl (Wilke 2009: S. 519). In Deutschland gab es 1914 allein ca. 4.200 Tages- und Wochenzeitungen mit einer Auflage von 18 Mio. Exemplaren (Pürer et al. 1994: S. 22). Die Zeitschriftentitel hatten sich innerhalb von 2 Jahrzehnten bis 1914 auf 7.000 Zeitschriften verdoppelt, mit einer Jahresauflage von 1,6 Mrd. (Pürer et al. 1994: S. 28). Seitdem hat sich die Medienlandschaft sehr dynamisch verändert und erweitert:

²⁰ Sehr differenziert setzt sich Howells in seiner Publikation „The Myth of the Titanic“ mit dieser Thematik auseinander (Howells 1999). Das Erscheinen eines lange angekündigten Buches zu diesem Thema wurde immer wieder verschoben, sodass ich aufgrund der schon vorhandenen Fülle an Material auf die Lektüre und Einarbeitung verzichtet habe, inzwischen ist es aber zu haben und soll nicht unerwähnt bleiben: „Die Titanic und die Deutschen: Mediale Repräsentation und gesellschaftliche Wirkung eines Mythos“ von Ute Rösler, Transcript Verlag. Auch das Thema Massenmedien wird hierin aufgegriffen, wie das online zugängliche Inhaltsverzeichnis zeigt (Rösler 2013).

²¹ Ihr Einsatz verbesserte die Setzleistung in den Zeitungsdruckereien, dies ging mit stark wachsenden Auflagen und Umfängen der Zeitungen einher (Pürer et al. 1994: S. 21).

²² 1837 erfand Samuel F. B. Morse den Schreiblelegraphen in New York (Schanne 2001: S. 63).

²³ 1860 entwickelte Alexander Graham Bell das Telefon (Schanne 2001: S. 63).

²⁴ 1848, gefolgt vom Reichspressegesetz von 1874 (Pürer et al. 1994: S. 20).

²⁵ „Alle großen, rasch global operierenden Nachrichtenagenturen – wie Wolffs, Havas, Associated Press und Reuters bestanden schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und sind noch immer an vorderster Front aktueller Berichterstattungen“ (Leonhardt 2012: S.3).

„Mediengesellschaft“ ist ein geläufiges Etikett für die Epoche, die wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts miterleben. Es signalisiert, dass die Massenmedien in das Zentrum von Staat und Gesellschaft gerückt sind, dass sie alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen und die Voraussetzung bieten für eine Beteiligung von jedermann an der öffentlichen Kommunikation, und das sogar weltweit. Die Medien sind allgegenwärtig [...]. Menschen in der Mediengesellschaft verbringen die meiste Zeit in ihrem Leben – neben Schlafen und Arbeiten – mit der Nutzung von Massenkommunikation.“ (Noelle-Neumann et al. 2009: S. 7)

Die nachfolgenden Ausführungen eröffnen eine Dimension, die Wilke in einer Analyse über eine verwandte Thematik als „literarisch-strukturalistisch“ bezeichnet. Es geht dabei um das Genre der Nachrichten-Stories, die bestimmte Merkmale, Muster und Topoi aufweisen: „Dazu gehört beispielsweise das Vorkommen von Helden und Schurken, von Tätern und Opfern, von Reichen und Armen, von Schönen und Häßlichen usw.“ (Wilke 1998: S. 292). Somit rückten solche Stories oft in die Nähe von Märchen, demzufolge ginge es häufig „nicht um Realitäts-schilderung, sondern um eine Art des Geschichtenerzählens“ (Wilke 1998: S. 292). Heyer meint, wie die *Nautilus*²⁶ oder die *Enterprise*²⁷ umgebe die *Titanic* heute eine Aura der Fantasie. Über 100 Jahre später erscheine sie mehr imaginär, denn real (Heyer 2012: S. 188).

5.1.1 Die *Titanic* in der Medienberichterstattung zum Zeitpunkt des Ereignisses

Ganz zu Anfang muss hier ein wichtiger Fakt erwähnt werden, der selten in der Literatur aufgenommen wurde – der Schiffsarchitekt der *Titanic* Thomas Andrews Jr. hatte aufgrund der besonderen Konstruktion des Schiffes davon gesprochen, dass das Schiff „practically unsinkable“ sei, aber die Presse ließ bei dem Zitat die Einschränkung „praktisch“²⁸ unter den Tisch fallen (Garzke et al. 1996a: S. 244), sodass in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck erweckt wurde, die *Titanic* sei wahrhaftig unsinkbar.

Wie oben erwähnt, bildete die Nachricht vom Untergang der *Titanic* eines der ersten weltweiten Medienereignisse, nicht nur auf dem europäischen Kontinent, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern z. B. auch in Südafrika (Bunbury 13 Apr 2012 00:00). Leonhardt spricht in diesem Zusammenhang von einem „medialen Präzedenzfall“ (Leonhardt 2012: S. 3; Heyer 2012: S. 63). Die erste Zeitung, die von der Havarie der *Titanic* berichtete, war die *New York Times* vom 15.04.1912. Auf Seite 1 erschien schon wenige Stunden nach dem Ereignis ein kleiner Artikel mit dem Titel: „Titanic hits Iceberg?“. Da sich sehr schnell herausstellte, dass die *Titanic* gesunken war, wurde der Druck der Morgenausgabe gestoppt, um die Frontseite neu zu gestalten. Die aktualisierte Nachricht an diesem Tag lautete dann:

²⁶ Name eines Unterseeboots aus den Romanen von Jules Verne.

²⁷ Name verschiedener Raumschiffe aus der Science Fiction-TV-Serie „Star Trek“.

²⁸ Im Sinne von „almost“ – beinahe.

„New Liner Titanic hits an Iceberg; Sinking by the Bow at Midnight“ (Neue Zürcher Zeitung 04.04.2012), ein Dreizeiler. Schon am folgenden Tag bildete die *Titanic* den Aufmacher der New York Times: „Titanic sinks four hours after hitting iceberg; 866 rescued by Carpathia, probably 1250 perish; Ismay safe, Mrs. Astor maybe, noted names missing“ (The New York Times). Auf dem europäischen Festland erschien der wahrscheinlich erste Zeitungsartikel zehn Stunden nach dem Untergang in der Neuen Zürcher Zeitung (Neue Zürcher Zeitung 04.04.2012). Binnen kürzester Zeit hatte die Nachricht die Weltöffentlichkeit erreicht: „The public’s appetite for information and details – accounts of suffering, bravery, self-sacrifice and selfishness – seemed insatiable [...]“ (Wilson 2012). Die westliche Welt war erschüttert. Bösch sieht diese Erschütterung vorrangig mit zwei Zuschreibungen verbunden. Zum einen stehe der Untergang der *Titanic* für eine „grenzübergreifende ,transnationale Trauer““ und niemals zuvor habe es eine solch weltweite Reaktion von Beileidsbekundungen gegeben (Bösch 2008: S. 79)²⁹. Zum anderen gelte das „Medienereignis Titanic [...] als ein transnationaler Bruch der unbändigen Technikgläubigkeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts“ (Bösch 2008: S. 79). Allerdings konstatiert derselbe Autor, dass sich sofort gegenteilige Stimmen zu Wort meldeten, so wurde z. B. die Telegraphie wegen ihres maßgeblichen Anteils an der Rettung der Überlebenden hoch gelobt (Bösch 2008: S. 87). Tatsächlich könne man nicht von einer dauerhaften Kritik an der Technik sprechen, dies hätten bereits einen Monat später die Meldungen zum Stapellauf des deutschen Schiffes *Imperator* gezeigt, das größtmäßig die *Titanic* noch weit übertraf und vergleichbar luxuriös ausgestattet war (Bösch 2008: S. 87). Die Medienberichterstattung war also keineswegs einheitlich, hinzu gesellten sich nationalistische, weltanschauliche und klassenkritische Stimmen (Bösch 2008: S. 88–90). Eine kleine Kostprobe:

Wenn nur für 700 Menschen Rettungsboote vorhanden waren, dann waren die übrigen 1800 Menschen an Bord von vornherein dem Tode preisgegeben [...] Wir können uns jedes weitere Wort über diese unerhörten Zustände sparen, denn die englische Presse ging viel härter mit ihnen ins Gericht [...] Vielleicht urteilt man heute in England etwas anders über die Pedanterie und die Gewissenhaftigkeit der Deutschen. Denn die Deutschen Dampfer sind ganz anders ausgerüstet. (o. V. 1912: S. 27–28)

Insgesamt ist festzustellen, dass die mediale Berichterstattung des ausgehenden 19. Jahrhunderts geprägt war von der schnellen Nachrichtenübermittlungsgeschwindigkeit, der Möglichkeit der Visualisierung durch die Fotografie und der starken Konkurrenz unter der auflagenstarken Presse, die sich etabliert hatte. Die große Konkurrenz förderte die Jagd nach Exklusivmeldungen, wobei die Journalisten oft skrupellos vorgehen und es auch mit der Wahrheit nicht

²⁹ Bösch bezieht sich hier auf eine Studie von Wyn Craig Wade: „Das Ende eines Traums“, 1981 erstmals auf Deutsch erschienen (Deutsche Nationalbibliothek 2013).

allzu genau nahmen. Im Falle der *Titanic* beförderte dies viele Falschmeldungen, die international kursierten (Bösch 2008: S. 81–86). An die Stelle der früheren Pressezensur traten nun Marktmechanismen und die Nachrichten selbst waren „nicht mehr zu lenken oder [zu] kontrollieren“ (Bösch 2008: S. 86). Auf dieser Grundlage entwickelte dieses Weltmedienereignis sofort eine (vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes) ungeheure Dynamik und:

Der Untergang der *Titanic* füllte auch in den folgenden Wochen täglich die Zeitungen mit neuen Rekonstruktionsversuchen. Das intensive Interesse erklärt sich nicht mit der großen Opferzahl von immerhin 1500 Menschen und deren häufig großer Prominenz. Gefördert wurde es vielmehr auch durch die nun einsetzende Interaktion zwischen den Medien und den Untersuchungskommissionen des amerikanischen Senats und der britischen Regierung. Ähnlich wie bei Gerichtsprozessen nach Morden führten die regelmäßigen Zeugenaussagen und Experteneinschätzungen vor den Kommissionen dazu, dass die Journalisten die Wahrheitsfindung und Deutung des Unterganges seriell weiterverfolgten und diese Aussagen mit eigenen Einschätzungen ergänzten.“ (Bösch 2008: S. 86)

Somit setzte unmittelbar nach dem Untergang ein Prozess ein, der sich bis heute fortsetzt.

5.1.2 Die *Titanic* in der Medienberichterstattung der Gegenwart

Im Jahr 2012 jährte sich der Untergang der *Titanic* zum 100. Mal und die Massenmedien nahmen dies zum Anlass, erneut in verstärktem Maße über dieses Ereignis zu berichten – ein sichtbares Zeichen, dass dieses Thema für das Massenpublikum nach wie vor relevant zu sein scheint. Gibt man in der Internetsuchmaschine Google das Stichwort „*Titanic*“ ein, erhält man die Angabe: „Ungefähr 67.400.000 Ergebnisse“ (verifiziert am 01.09.2013, 16:55). Wie erstaunlich dieses Ergebnis anmutet, zeigt der Vergleich zur Eingabe von „Adolf Hitler“: „Ungefähr 30.700.000 Ergebnisse“ (verifiziert am 01.09.2013, 17:00) – also nicht einmal die Hälfte (bei „Hitler“ sind es dann aber doch immerhin etwa 75.800.000 Ergebnisse [verifiziert am 09.09.2013, 19:00]). Bei einer Katastrophe, die uns ganz aktuell betrifft, nämlich „Fukushima“³⁰ sind es immerhin circa 43.300.000 Ergebnisse (verifiziert am 07.09.2013, 19:50). *Titanic*-Enthusiasten sind ebenfalls allgegenwärtig, sie kommunizieren in virtuellen Gemeinschaften, wie z. B. in dem sozialen Netzwerk Facebook, in Chatrooms oder als Mitglieder

³⁰ Am 11. März 2011 kam es im japanischen Fukushima nach einem Erdbeben und einem Tsunami bei drei Atomkraftreaktoren zu einer Kernschmelze. Die Japaner bekommen die daraus entstandenen Probleme nicht in den Griff, u. a. sammelt sich eine gigantische Menge atomar verseuchten Wassers an. Dabei sind unbekannte Mengen hoch kontaminierten Wassers bereits in die Umwelt gelangt, die Folgen für die Umwelt beziehungsweise Mensch und (Meeres-)Tier sind nicht absehbar. Die Reparaturarbeiten in dem verseuchten Gelände bedrohen das Leben der Arbeiter, dabei werden die Aufräumarbeiten noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen (Spiegel Online 2013 20:20).

von Newsgroups. Tausende von ihnen sind in Vereinen organisiert – weltweit.³¹ Wissenschaftler und Forscher lässt das Thema ebenfalls nicht los,^{32 33} immer wieder werden neue Erkenntnisse und Theorien über verschiedene Aspekte des Untergangs publiziert. Auch die Recherche im Internetkaufhaus Amazon Deutschland lässt tief blicken – unter dem Stichwort „*Titanic*“ erscheinen 12.142 Ergebnisse (verifiziert am 01.09.2013, 17:42). Insgesamt eröffnet das Internet vielfältige Möglichkeiten „zur Bildung von virtuellen Gemeinschaften – also der Vernetzung von Individuen mit gemeinsamen Interessen, die bisher u. a. durch Raum und Zeit voneinander getrennt waren [...]“ (Dahinden 2001: S. 474). Es ermöglichte, dass neuste Forschungsergebnisse schneller kommuniziert werden konnten, parallel dazu wurden „unzählige Quellen aus der Ära der *Titanic* zugänglich gemacht“ (Eaton et al. 2012: S. 9). Die Massenmedien, allen voran das Internet, gewährleisteten somit, dass die in über 100 Jahren gesammelten Informationen (und Desinformationen³⁴) über die *Titanic* weitergegeben und in diesem Zuge nach wie vor lebhaft diskutiert werden können – und zwar theoretisch über alle Grenzen hinweg.³⁵ Die große Beachtung, die dieser Schiffsuntergang genießt in Relation zu seiner tatsächlichen Relevanz mutet dennoch unverhältnismäßig und rätselhaft an. Die zahlreichen Expeditionen zum Meeresgrund befeuerten das vorhandene Interesse weiter, Fundstücke wurden weltweit ausgestellt und von Millionen Menschen besichtigt oder mit Rekordgewinn versteigert. Wissenschaftler und Historiker arbeiteten interdisziplinär zusammen, werteten z. B. gemeinsam Forschungsdaten und Fotografien aus, sodass das Wissen über die *Titanic* weiter wachsen konnte. Besonders James Camerons Publikumserfolg „*Titanic*“ aus dem Jahre 1997, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, erreichte auch jüngere Generationen (Eaton et al. 2012: S. 9; Bösch 2008: S. 79).

Die unterschiedlichen Deutungsmuster der Katastrophe in den unzähligen Adaptionen waren beeinflusst durch ihre jeweilige Entstehungszeit (und lassen in dieser Hinsicht tief blicken). So stand z. B. in den 1950er Jahren die Auseinandersetzung mit Schicksalsschlägen im Angesicht einer Katastrophe im Mittelpunkt, wohingegen die 1970er Jahre das Ereignis eher technikkritisch betrachteten. Die wesentlichen Deutungsmuster aber blieben erhalten bzw. wurden weiter

³¹ Neben der *Titanic International Society* und der *Titanic Historical Society* gibt es Vereine u. a. in Deutschland, Irland, der Schweiz, Österreich, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Schweden, den Vereinigten Staaten von Amerika, Südafrika, Frankreich und Australien (vgl. u. a. Eaton et al. 2012: S. 180).

³² Z. B. Hooper McCarty et al. 2012 oder Heyer 2012.

³³ Nic Leonhardt erhielt im Rahmen der Ausschreibung für das *Titanic* 2012-Symposium nicht nur Zuschriften aus Europa, sondern beinahe aus der ganzen Welt, u. a. aus Kanada, Nordamerika, Singapur, Israel, Südostasien und Australien (Leonhardt 2012: S. 7).

³⁴ Die zahlreichen Gerüchte und Falschinformationen über die *Titanic* werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

³⁵ Bestes Beispiel hierfür ist wahrscheinlich die Internetseite *Encyclopedia Titanica* (*Encyclopedia Titanica Editorial Group*) mit Informationen und Foren zu annähernd jedem vorstellbaren *Titanic*-Thema (Eaton et al. 2012: S. 180).

tradiert, so zeigt beispielsweise der Film von Cameron aus dem Jahr 1997 Ähnlichkeiten mit der Lesart der 1950er Jahre. Zusammenfassend lässt sich sagen: „Der Mythos Titanic begann [...] mit den ersten Schlagzeilen“ (Bösch 2008: S. 89) und erreichte ein Weltpublikum. Einen soziologisch interessanten Aspekt hierzu formuliert Morgner:

Nicht nur, dass die Massenmedien mit Weltmedieneignissen eine Semantik pflegen, die ein Leben aller im Rahmen eines Welthorizontes, in der Sinnstiftung einer Weltgesellschaft betont, sondern auch die Erfahrung der Partizipation. Die Beobachtung anderer Beobachter erzeugt zugleich das Konstrukt eines Publikums (Morgner 2009: S. 319)

Morgner führt in diesem Zusammenhang weiter aus, dass das Publikum sich als Publikum erfahre über die Gewissheit, dass auch andere an dem Wissen teilhaben (Morgner 2009: S. 319). Howells bezeichnet den Mythos *Titanic* als kollektiven Text (Howells 1999: S. 53). Tatsächlich scheint sogar eine Art weltweiter *Titanic* community zu existieren. Zwar ist nicht jeder mit jedem direkt vernetzt und die meisten Rezipienten bleiben sicherlich anonym, die Akteure mögen im Laufe der Zeit wechseln – aber sie sind es, die die Erinnerung wach und den Mythos aufrechterhalten – und zwar über jegliche Grenzen – von Zeit, Nation, Sprache, Herkunft, Bildung etc. – hinweg: Globalisierung par excellence.

5.1.3 Mediale und künstlerische Darstellungen

Der erste Film zum Thema „Saved from the Titanic“³⁶ – mit dem Stummfilmstar Dorothy Gibson in der Hauptrolle, die den Untergang der *Titanic* selbst mit erlebt hatte – wurde bereits am 16. Mai 1912 veröffentlicht, einen Monat nach der Katastrophe (Wilson 2012).³⁷ Eine Reihe von Überlebenden veröffentlichte Bücher, Gedichte und Essays wurden geschrieben (z. B. „The Convergence of the Twain“ von Thomas Hardy), eine große Zahl von Songs wurde komponiert (1912 wurden allein in den USA 112 vom Untergang der *Titanic* inspirierte Songs urheberrechtlich geschützt), Laterna Magica-Schauen wurden gezeigt, Gedächtniskonzerte gegeben und Denkmäler errichtet (Wilson 2012; Leonhardt 2012: S. 6–7). Die Berichte der Überlebenden überdauerten die Zeit in Form von Büchern und Zeitungsartikeln. Laut Wilson unterbrachen der erste und der zweite Weltkrieg die *Titanic*-Welle, aber Mitte der 50er Jahre wurde das „*Titanic* fever“ erneut entfacht:

³⁶ Der Film war zehnminütig (Leonhardt 2012: S. 6).

³⁷ Gibson war zum Zeitpunkt ihrer Reise an Bord der *Titanic* mit einem der mächtigsten Filmproduzenten der damaligen Filmindustrie liiert, Jules Brulatour. Er war auch einer der ersten, die das Potenzial der amerikanischen Wochenschau erkannten und für Publicityzwecke einsetzte (Wilson 2012).

In the midst of the cold war – when there was a perceived threat that, at any moment, the world could end in nuclear Armageddon – the *Titanic* represented a containable, understandable tragedy. A mist of nostalgia hung over the disaster – nostalgia for a society that maintained fixed roles, in which each man and woman knew his or her place; for a certain gentility, or at least an imagined gentility, by which people behaved according to a strict set of rules; for a tragedy that gave its participants time to consider their fates. (Wilson 2012)

Im Jahre 1953 erschien das amerikanische Melodram „Titanic“ mit Barbara Stanwyck in der Hauptrolle, damals eine der berühmtesten und beliebtesten amerikanischen Filmschauspielerinnen. In der Folge stieg das Interesse der Öffentlichkeit an der *Titanic* erneut stark an. 1955 dann erschien das Buch von Walter Lord „A Night to remember“, für das er mehr als 60 Überlebende ausfindig gemacht und interviewt hatte, das Buch entwickelte sich schnell zum Bestseller und ist noch immer erhältlich (Wilson 2012). Im Jahre 1985 spürte der Ozeanograph und Unterwasserarchäologe Robert Ballard das Wrack der *Titanic* auf, ein Umstand, der wiederum auf großes Echo stieß – die Welt „went *Titanic*-crazy once more“ (Wilson 2012). Einen vorläufigen erneuten Höhepunkt bildete 1997 der bereits erwähnte Blockbuster von James Cameron „Titanic“, der die Geschichte des Schiffes einer neuen Generation nahe brachte (Eaton et al. 2012: S. 9). Und pünktlich 100 Jahre nach dem Untergang erschien 2012 die vierteilige Serie des namhaften englischen Drehbuchautors Julian Fellowes: „Titanic“ und die Frankfurter Allgemeine kommentiert: „Fellowes hat die *Titanic* bereits in seiner erfolgsgekrönten Serie ‚Downton Abbey‘ als Chiffre für eine ganze Epoche verwendet, die genauso auf die ihren Untergang besiegelnde Katastrophe des Ersten Weltkrieges zusegelte [sic!] wie das Passagierschiff auf den Eisberg.“ (Thomas 2012). Um es zusammenzufassen:

Die mediale und künstlerische Verarbeitung seit der *Titanic*-Katastrophe 1912 ist so umfangreich, dass jeglicher Versuch seiner enzyklopädischen Erfassung scheitern muss.

Filme, Hörspiele, Fernsehserien, Opern, Werbung, Karikaturen, Romane und Erzählungen, Songs, Fanclubs, Erinnerungsstatuen, Museen, Ausstellungen, Internetseiten, Facebook-Groups; nolens volens wird man in der Lektüre populärwissenschaftlicher Literatur mit Fakten über Schiff und Untergang überflutet. (Leonhardt 2012: S. 4)

5.2 Legendenbildung

Für die mythische „Strahlkraft“ (Leonhardt 2012: S. 7) der *Titanic* existieren zahlreiche Ursachen. Bösch nennt hier die hohe Zahl der Opfer, die Prominenz zahlreicher Verunglückter, die riesige Größe und die luxuriöse Ausstattung des Liners sowie dessen vorgebliche Unsinkbarkeit. Aber auch der besondere Zeitpunkt des Ereignisses sei nicht zu vernachlässigen, „das sich im Kontext einer nervösen Stimmung im Vorfeld des Ersten Weltkrieges ereignete und nach Etablierung einer telegraphisch vernetzten Massenpresse“ (Bösch 2008: S. 80–81).

Das heldenhafte Verhalten vieler Menschen im Angesicht des Todes hinterließ erheblichen Eindruck. So blieben z. B. die meisten Mitarbeiter der technischen Belegschaft, vom technischen Offizier bis zum Maschinisten, an ihrem Platz und sorgten etwa dafür, dass die Elektrizität (und damit das Licht) bis zuletzt funktionierte – ohne ihre Arbeit wären noch mehr Menschen ums Leben gekommen (Eaton et al. 2012: S. 29): „Not one of these men survived – they were faithful to their duty even in the face of death“ (Garzke et al. 1996a: S. 252). Auch die Musiker spielten bis zuletzt und trugen so zur Vermeidung einer Panik bei, die Zahl der für sie errichteten Denkmäler übertrifft die aller anderen beteiligten Männer (Garzke et al. 1996a: S. 30–31). Die vier männlichen Passagiere an Bord, die nach heutigem Stand Milliardäre wären, gehen alle mit dem Schiff unter; der exzentrische Benjamin Guggenheim etwa, hilft vielen Frauen in die Rettungsboote und soll der Legende nach im Smoking erschienen sein, „um in der Stunde seines Todes angemessen gekleidet zu sein“ (Schneider 1997: S. 97). Ebenso wird Kapitän Smith mit seinem Schiff untergehen (Schneider 1997: S. 153). Der Besitzer der Reederei Lord Joseph Bruce Ismay bestieg offenbar erst ein Rettungsboot, als keine Frauen mehr auszumachen waren, dennoch musste er lebenslang mit der Schmach leben, sich gerettet zu haben (Garzke et al. 1996a: S. 29) – er wird „der große Buhmann der meisten *Titanic*-Verfilmungen“ (Schneider 1997: S. 107).

Nimmt man an, dass in modernen Gesellschaften Reichtum und Macht, die oft Hand in Hand gehen, in Bezug auf das Leben an sich einen erheblichen Vorteil gegenüber Armut und Machtlosigkeit bilden können, so wurde diese Überlegenheit beim Untergang der *Titanic* ganz offenbar nicht ausgenutzt. Denn einige der reichsten Männer der westlichen Hemisphäre beanspruchten für sich keinen der zu wenigen Plätze in den Rettungsbooten. So stellten sie aus freiem Willen eine Ordnung her, die spätmittelalterlich anmutet:

Vor dem Tod sind alle Menschen gleich. Der Tod, jener schauerliche *maître de danse*, fordert Papst, König, Edelmann, Bauer, Mönch, Kind, Narr. Menschen aller Gewerbe und Stände zum Tanze auf – und niemand besitzt so viel Macht, seine Aufforderung zurückzuweisen. (Bauman 1994: S. 147)

Diese noble Haltung dürfte auf große Resonanz beim Massenpublikum gestoßen sein. Denn – wie in Kapitel 5 bereits dargelegt – die massive Ausweitung der Medieninhalte um die Jahrhundertwende „nivellierte das Medien- zum Massenpublikum“ (Stöber 1998: S. 39). Dies führte zu einer Angleichung der Informations- und Unterhaltungsunterschiede zwischen den Ständen: „Die potentielle Egalisierung ermöglichte die Perspektive, die besseren Stände und die Spitzen der Gesellschaft seien ‚Menschen wie Du und ich‘“ (Stöber 1998: S. 39). Aus dieser Perspektive entstand u. a. ein Bedarf nach Informationen aus dem privaten Leben Prominenter

und die neuen Medienunternehmen erkannten dieses Informationsbedürfnis als „Geschäftsgrundlage“ (Stöber 1998: S. 39)³⁸. Somit dürfte schon damals ein besonderes Interesse an dem Schicksal der prominenten *Titanic*-Reisenden bestanden haben. Hinzu kommt in diesem Fall:

Der Tod ist das Intimste, was einem Menschen zustoßen kann; aber gleichzeitig ist er – weit mehr als Geburt und Hochzeit – jenes biographische Ereignis, wo sich seine private Existenz am meisten mit dem Leben der Allgemeinheit berührt. (Geser 1998: S. 120)

Daher erfüllen die Berichte über das Schicksal der Menschen an Bord der *Titanic* – und insbesondere der Prominenten, über die namentlich berichtet wurde – den Bedarf nach einem *human touch* sicherlich in mehrfacher Hinsicht. Hier mischen sich Identifikationsmöglichkeiten mit Tragik, Sensation und Skandal, heute würde man vermutlich von „Betroffenheitsjournalismus“ sprechen (Ross 1998: S. 149–150) – wobei damals wie heute gilt:

Rhetorisch wird zwar die Unverletzlichkeit der Privatsphäre beständig beschworen, aber im Schutze dieser nur noch ideologischen Figur ist die Zurschaustellung des „Menschlichen“ eher die Regel als die Ausnahme. (Ross 1998: S. 151)

Der Unterhaltungswert der *Titanic* ist nur allzu offensichtlich, jedes Detail wird und wurde veröffentlicht. Provokativ behaupte ich – an die Stelle von Pietät trat eine Form von Voyeurismus, das Geheimnisvolle und das Private sind einfach zu verlockend! Und jeder, der solch einer Faszination unterliegt, befindet sich in „der komfortablen Situation des *unbeobachteten Beobachters*, für den zwar aufgespielt wird, der aber keine Verantwortung dafür übernehmen muß“ (Westerbarkey 1998: S. 315).

Manche der Überlebenden genossen als Zeit- und Augenzeugen eine lebenslange Prominenz und waren gerne bereit zum Untergang der *Titanic* Auskunft zu geben. Sie hielten damit das Gedenken an die *Titanic* im wahrsten Sinne des Wortes lebendig. Am 31. Mai 2009 schließlich starb die letzte Überlebende der *Titanic*, Gladys Millvina Dean mit 97 Jahren³⁹: „Es war das Ende einer Ära.“ (Eaton et al. 2012: S. 177). Aber in der Welt der Mythen gilt, dass die Toten gegenwärtig bleiben – anstatt endgültig aus der menschlichen Gemeinschaft auszuschneiden, werden sie „eher mächtiger und ehrwürdiger“ (Geyer 1996: S. 48).

³⁸ Stöber bezieht sich mit dieser Aussage auf Kurt Korff, 1927: Die „Berliner Illustrierte“, 50 Jahre Ullstein 1877 – 1927, Berlin: Ullstein.

³⁹ Dean war zum Zeitpunkt des Ereignisses ein Säugling, genoss aber die ihr zuteil gewordene lebenslange mediale Aufmerksamkeit und die Verehrung der Britischen *Titanic*-Gesellschaft sehr (z. B. Eaton et al. 2012: S. 176–178).

5.3 Physisches Vorhandensein und Artefakte

Schon vor der Jungfernfahrt der *Titanic* waren z. B. Bildpostkarten des Schiffes im Umlauf und Firmen warben damit, dass ihre Gebrauchsprodukte mit auf die Reise dieses Schiffes der Superlative gehen würden (Leonhardt 2012: S. 6). Nachdem Robert Ballard die *Titanic* 1985 entdeckt hatte, wurden in den kommenden Jahren Tausende von Artefakten aus dem Schiffswrack geborgen, in Ausstellungen präsentiert und von über 20 Millionen Menschen weltweit besucht (Wilson 2012; Eaton et al. 2012: S. 180–181). Für wirkliche Enthusiasten sind diese Fundstücke Reliquien gleich: „Es sind die Leute, die sich bis zur Raserei in die Vorstellung verlieben, den Kopf einer Puppe zu besitzen, mit der vor 79 Jahren ein Kind auf der *Titanic* spielte [...]“ (Schneider 1997: S. 179). Mit Hilfe dieser Exponate, die in Museen, Ausstellungen und Sammlungen gehütet werden, wird sich die Erinnerung an die *Titanic* noch unabsehbare Zeit aufrechterhalten lassen, so viel ist sicher.

5.4 Symbolik

Das Schicksal der *Titanic* ist ausgesprochen symbolträchtig, verstärkt durch die Tatsache, dass ihr Verhängnis selbst schnell als Sinnbild Eingang in den Sprachgebrauch fand. Daneben dienten Seereisen früher häufig als Metapher für die Unsicherheit der menschlichen Existenz (Rieger 2005: S. 161).

5.4.1 Das Schiff als Symbol

Nach Bösch zählte das Schiff schon seit langer Zeit zu den „etablierten Metaphern für den Staat“ (Bösch 2008: S. 89). Wir kennen auch Ausdrücke wie „Gemeindeschiff“ oder die Metaphern „im selben Boot sitzen“ und „Schiffbruch erleiden“. Im Laufe der Zeit avancierte die *Titanic* selbst zum Symbol:

Die Arche Noah stellt nicht das einzige Schiffssymbol ökologischer Bildersprache dar: Zur ihr gesellen sich der durch sprichwörtliche Unbeweglichkeit gekennzeichnete Tanker, der erst nach geraumer Zeit und wohl zu spät auf erforderliche Kurskorrekturen reagieren kann, und die *Titanic*, ein legendäres Luxusschiff, nautisches Sinnbild hybrider Hochtechnologie, die der Nemesis nicht entkam und mit einem Eisberg kollidierte, Inbegriff eines verschwenderischen und allzu unbekümmerten Lebens am Rande des Abgrunds: „the proverbial deck chairs on a sinking *Titanic*“ als ironiereiche Chiffre eines vehementen Verdrängungsprozesses, einer verstellten Sicht, die den Blick auf das wahre Ausmaß der Probleme verwehrt. (Bies 1988: S. 24).

Der Göttinger Psychoanalytiker Professor Michael Buchholz sieht in der *Titanic* männliche und weibliche Attribute vereint. Zum einen sei hier die männlich-phallische Form des Schiffes zu finden, zum anderen seien die Menschen im Schiffsbauch geborgen. Gerade diese intra-uterine Erfahrung führe in einen bedürfnislosen Zustand der Passagiere, die unmittelbare Versorgung

im Schiff wiederhole die Versorgung des Ungeborenen im Mutterleib (symbolische Regression⁴⁰). Andererseits könnten Schiffsreisen Ängste begründen aufgrund der Enge und der Welt auf dem Ozean, die nicht verlassen werden könne (Buchholz 22. Januar 1998). Diese Annahmen korrespondieren stark mit den unter Kapitel 2.3 erwähnten Erkenntnissen nach dem Untergang der *Andrea Doria*.

5.4.2 *Mikrokosmos Titanic*

Laut Bösch – und wie in Kapitel 2.3 hinreichend belegt – schien „die Titanic in gewisser Weise die Gesellschaft abzubilden“ und dieser vergleichbar existierte auf der *Titanic* ein Dreiklassensystem (Bösch 2008: S. 89). Auch bei Leonhardt beziehungsweise Busse finden wir diesen Gedanken wieder:

Das Schiff könnte man als eine transnationale bzw. transkulturelle Kontaktzone ansehen, das Schiff, DAS „Transportmittel des Imperialismus“, wie Tanja Busse in ihrer Studie *Weltuntergang als Erlebnis* (2000) schreibt, ist aber auch als Pars pro Toto für eine Weltgesellschaft lesbar“ (Leonhardt 2012: S. 2).⁴¹

Diese Lesart liefert einen wichtigen Hinweis zur Relevanz des Untergangs, an der sich bis heute möglicherweise nicht viel geändert hat. Und gleichzeitig bietet sich hier ein die Phantasie beflügelnder Nährboden, ein unerschöpflicher Fundus für noch zu erfindende Geschichten.

5.4.3 *Die Titanen*

Mit drei gigantischen Schiffen beabsichtigte die White-Star-Reederei die Schiffe der Konkurrenz auszustechen: Die *Olympic*, die *Titanic* und die *Gigantic*.⁴² (Eaton et al. 2012: S. 49). Vielfach wird in der Literatur der Name der *Titanic* als Symbol für den Größenwahn im damaligen Schiffbau betrachtet. Rumler fasst es wie folgt zusammen:

Ein Blick ins Handbuch, in das „Who’s who in der antiken Mythologie“ (dtv Sachbuch 30362). „Titanen“ sind danach Söhne und Töchter des Uranos, die sich, unter anderem, himmelsstürmisch gegen den Olymp-Gott Zeus erheben, von ihm aber schmählich in den „Tartaros“ („ein gewaltiger Abgrund“) gestürzt werden. Ein Spätling dieser Sippe, der Titanide Prometheus, stahl dann den Göttern das Feuer und brachte es den Menschen – Grundlage der Dampfschiffahrt.

Titanentum, das ist bestrafte Hybris. „Insofern“, schreibt das „Who’s who“ erstaunt über den berühmtesten aller Dampfer, „hat der Name ‘Titanic’ geradezu etwas Ominöses.“ (Rumler 12. Mai 1997: S. 119)

Somit versinnbildlicht die Namensgebung retrospektiv den menschlichen Größenwahn, der die Götter/das Schicksal/die Natur herausfordert und verloren hat. Als hätte Nemesis selbst, die

⁴⁰ Zurückfallen auf frühere kindliche Stufen.

⁴¹ Zitiert aus Busse 2000.

⁴² Nach dem Untergang der *Titanic* wurde die *Gigantic* in *Britannic* umgetauft (Eaton et al. 2012: S. 50).

griechische Göttin der Rache, die Ordnung wiederhergestellt, die Menschheit an den ihr zustehenden Platz verwiesen: Hochmut kommt vor dem Fall. Die Nähe zur griechischen Mythologie ist zweifellos ebenfalls eine geeignete Quelle für die Entstehung des Mythos *Titanic*.

6 Schlussbetrachtung

„Selten noch folgte auf so viel Glorie so viel Demütigung.“ (Ellmann 1991: S. 12)⁴³

Wie in den Ausführungen nachgezeichnet, handelt es sich bei dem Untergang der *Titanic* um eine jener Katastrophen, bei denen voneinander unabhängig installierte Sicherheitssysteme – entgegen aller Planung – nicht greifen und dadurch Kettenreaktionen ausgelöst werden, welche wiederum nachgeschaltete Sicherheitssysteme außer Kraft setzen, bis der Eintritt der Katastrophe unaufhaltsam wird. Vor allem anhand der zeitgenössischen Medienberichterstattung konnte gezeigt werden, dass der Untergang der *Titanic* von der Öffentlichkeit tatsächlich als Katastrophe wahrgenommen wurde. Ferner konnte belegt werden, dass sich dieser Schiffsuntergang zu einem Mythos entwickelte. Die fehlende soziologische Fachliteratur zu diesem Thema deutet als überzeugendes Indiz dafür, dass dieser speziellen Katastrophe im Kontext der Katastrophensoziologie nur mangelnde Relevanz zukommt. Dessen ungeachtet konnte gezeigt werden, dass der Untergang der *Titanic* im kollektiven Gedächtnis der Menschheit einen festen Platz innehat. Dies lässt sich nur aus der puren Faszination einer großen Anzahl interessierter Menschen erklären, denn in der Geschichte der Menschheit hat es eine große Zahl weitaus bedeutender Katastrophen gegeben, deren Folgen viel schwerer wiegen. Insofern ist die Strahlkraft der *Titanic* außergewöhnlich. Goethes berühmtes Zitat über Pompeji passt auch hier: „Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachfahren so viel Freude gemacht hätte.“ (von Goethe, Johann Wolfgang 2013: S. 203). Als ein wichtiger Faktor muss die Tatsache gelten, dass die Massenkommunikation zum damaligen Zeitpunkt gerade eine Art Quantensprung vollführt hatte, auf dessen Grundlage die *Titanic* Teil unserer medialen Kulturgeschichte werden konnte. Die Öffentlichkeit ergötzt(e) sich an einer Tragödie, die an menschliche Urängste ebenso appellierte, wie an die diffuse Bedrohung durch die technische Moderne: Das beklemmende Unbehagen, inmitten einer für Menschen lebensfeindlichen Umwelt einem „Ding“ ausgeliefert zu sein, welches in seiner Funktion komplett versagt. Dieses (vielleicht sogar archetypische) Untergangs-Szenario bildet den absoluten *worst case*, dessen Eintreten bis zu exakt diesem Zeitpunkt so extrem unwahrscheinlich erschien, dass niemand ernsthaft damit gerechnet hat. Und genau an dieser Stelle findet sich eine starke Entsprechung zum Umgang mit den Hochrisikosystemen unserer Gegenwart.

⁴³ Zitat Richard Ellmanns über Oscar Wilde.

Angesichts der fatalen Folgen für die Opfer stellt sich die Frage, ob die mediale und kommerzielle Ausbeutung des Ereignisses nicht zutiefst unethisch ist. Und doch gibt es eine völlig andere Lesart, denn das Sterben war nicht „umsonst“ – durch die nachfolgenden Maßnahmen wurden unzählige Menschenleben vor demselben Schicksal bewahrt. Die Publizität dieses Schiffsuntergangs hatte daran sicher ihren ganz eigenen Anteil, man kann wohl durchaus von einem unfreiwilligen *Verdienst* sprechen.

In dieser Arbeit wurden zahlreiche Hinweise gesammelt und erläutert, die auf die Faszination bei Rezipienten unterschiedlichster Herkunft und Motivation hindeuten. Die Interdependenz zwischen Medien und Mythos-Konstruktion ließ sich in der vorliegenden Arbeit Stück für Stück rekonstruieren. Dennoch erscheint mir dies für eine abschließende, endgültige Erklärung für das Phänomen „Mythos *Titanic*“ nicht ausreichend. Vielmehr halte ich es für denkbar, dass keine befriedigende rationale Antwort auf den Mythos *Titanic* existiert, weil das Phänomen an sich möglicherweise irrational ist. Treffend erscheint mir an dieser Stelle ein Zitat von Claude Lévi-Strauss:

Die Geschichte ist irrational, alle Gesellschaften sind irrational oder enthalten eine Menge Irrationales, und es wäre ebenso absurd wie gefährlich, das zu ignorieren und auf dem Papier das Schema einer völlig rationalen Gesellschaft zu entwerfen. Die Gesellschaft kann nicht völlig rational sein, sie ist es nie gewesen und wird es nicht sein, und damit muß man sich abfinden. (Lévi-Strauss 1996: S. 241)

Was mir ins Auge springt, ist das Moment der Selbstreferenzialität: der paradox anmutende Eindruck, dass das Phänomen „Mythos *Titanic*“ gleichsam auf sich selbst verweist. Mich erinnert dies an eine bekannte Lithographie von Maurits Cornelis Escher mit dem Titel „Zeichnen“: Auf dem Bild ist ein Blatt Papier zu sehen, auf dem eine rechte Hand eine linke Hand zeichnet, die ihrerseits gerade dabei ist, die rechte Hand zu zeichnen ...

Ferner scheint sich das Phänomen fortwährend selbst zu erneuern: trotz einer gigantischen Fülle an Informationen – oder gerade deshalb – bleibt es daher flüchtig und schwer fassbar. Die vor mehr als 100 Jahren untergegangene *Titanic*, die nur ausgesprochen kurze Zeit in der realen Welt existierte, kreierte auf der sich immer weiter entwickelnden medialen Grundlage eine Art virtuelles Schiff. Hier treffen unterschiedliche Gesellschaften und Kulturen nicht nur auf einander, sondern sie tauschen sich aus. Aufgrund all dieser besonderen Umstände darf man wohl pathetisch konstatieren: Dadurch, dass die Unsinkbare sank, hat sie Zeit und Raum überwunden. Auf diese Weise hat die *Titanic* tatsächlich eine Art von Unsterblichkeit erlangt, während (und obwohl) ihr Wrack, vergleichbar den Titanen im Tartaros, der realen stofflichen Wirklichkeit entrückt, auf dem Meeresgrund liegt und eines Tages physisch nicht mehr vorhanden sein wird: „It seems we cannot let the great ship rest in peace – nor she us“ (Heyer 2012: S. x).

7 Literaturverzeichnis

Ballard, Robert D./Archbold, Rick/Gerstberger, Helmut (1997): *Lost liners. Von der Titanic zur Andrea Doria ; Glanz und Untergang der grossen Luxusliner*. München: Heyne (= Collection Rolf Heyne)

Bauman, Zygmunt (1994): *Tod, Unsterblichkeit und andere Lebensstrategien*. Dt. Erstaug. Frankfurt am Main: Fischer (= Fischer-Taschenbücher; 12326 : Zeitschriften)

Bies, Werner (1988): „Symbolforschung und Ökologie: Thematologie und Programm“. In: Bies, Werner/Jung, Herrmann (Hg.): *Mnemosyne. Festschrift für Manfred Lurker zum 60. Geburtstag*. Baden-Baden: Koerner (= Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie Ergänzungsband; 2), S. 17–33

Bösch, Frank (2008): „Transnationale Trauer und Technikkritik? Der Untergang der Titanic“. In: Lenger, Friedrich/Nünning, Ansgar (Hg.): *Medienereignisse der Moderne*. Darmstadt: Wiss. Buchges, S. 79–94

Bunbury, Turtle (2012): „The Titanic's South African connections“. *The Mail Guardian*. URL: <http://mg.co.za/article/2012-04-13-the-luxury-liners-south-african-connections/> [Stand: 01. September 2013]

Busse, Tanja (2000): *Weltuntergang als Erlebnis. Apokalyptische Erzählungen in den Massenmedien*. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. (= DUV Sozialwissenschaft)

Clausen, Lars (1983): „Übergang zum Untergang. Skizze eines makrosoziologischen Prozeßmodells der Katastrophe“. In: Clausen, Lars/Dombrowsky, Wolf R. (Hg.): *Einführung in die Soziologie der Katastrophen*. Deutschland. Bonn: Osang (= Zivilschutzforschung; 14), S. 41

Clausen, Lars/Dombrowsky, Wolf R. (Hg.) (1983): *Einführung in die Soziologie der Katastrophen*. Bonn: Osang (= Zivilschutzforschung; 14)

Dahinden, Urs (2001): „Das Internet als Untersuchungsgegenstand der Publizistikwissenschaft“. In: Jarren, Otfried/Bonfadelli, Heinz (Hg.): *Einführung in die Publizistikwissenschaft*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt (= UTB für Wissenschaft Kommunikationswissenschaft; 2170), S. 461–485

DAV - Deutsche Aktuarvereinigung (2013): „Beruf Aktuar“. DAV - Deutsche Aktuarvereinigung. URL: http://aktuar.de/dav/beruf_aktuar/ [Stand: 17. Oktober 2013]

- Deutsche Nationalbibliothek (2013): „Katalog der Deutschen Nationalbibliothek“. Deutsche Nationalbibliothek. URL: <https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord¤tResultId=Wyn+craig+wade%26any¤tPosition=2> [Stand: 03. Oktober 2013]
- Dombrowsky, Wolf R. (1983): „Soziologische Katastrophenforschung im Aufriß“. In: Clausen, Lars/Dombrowsky, Wolf R. (Hg.): *Einführung in die Soziologie der Katastrophen*. Deutschland. Bonn: Osang (= Zivilschutzforschung; 14), S. 11–39
- Dombrowsky, Wolf R. (1995): „Again and Again: Is a Disaster What We Call "Disaster"? Some Conceptual Notes on Conceptualizing the Object of Disaster Sociology“. In: *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* Vol. 13, H. 3, S. 241–245
- Eaton, John P./Haas, Charles A. (1997): *Titanic. Legende und Wahrheit*. Überarb. und erw. Ausg. Königswinter: Heel
- Eaton, John P./Haas, Charles A. (2012): *TITANIC. Legende und Wahrheit*. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Königswinter: Heel
- Ellmann, Richard (1991): *Oscar Wilde*. München: Piper
- Encyclopedia Titanica Editorial Group: „Encyclopedia Titanica“. <https://plus.google.com/112316929787537815108>. URL: <http://www.encyclopedia-titanica.org/> [Stand: 10. August 2014]
- Friedman, P./Linn, L. (1971): „Einige psychiatrische Bemerkungen zur Andrea-Doria-Katastrophe“. In: Zwingmann, Charles (Hg.): *Katastrophenreaktionen*. Frankfurt a.M: Akademische Verlagsges. (= Akademische Reihe. Psychologie), S. 141–152
- Garzke, William H. Jr. et al. (1996a): „The Titanic and the Lusitania: A Final Forensic Analysis“. In: *Marine Technology* Vol. 33, H. 4, S. 241–284
- Garzke, William H. Jr. et al. (1996b): „Titanic and Lusitania. A final forensic analysis“. Discussion - Author's Response. In: *Marine Technology* Vol. 33, H. 4, S. 288–289
- Geser, Hans (1998): „Yours virtually Forever". Elektronische Grabstätten im Internet“. In: Imhof, Kurt/Schulz, Peter (Hg.): *Die Veröffentlichung des Privaten - die Privatisierung des Öffentlichen*. Opladen: Westdt. Verl (= Mediensymposium Luzern; 4), S. 120–135
- Geyer, Carl-Friedrich (1996): *Mythos. Formen, Beispiele, Deutungen*. Orig.-Ausg. München: Beck (= Beck'sche Reihe C. H. Beck Wissen; 2032)
- Hess, Harro/Hessel, Manfred (1989): *Titanic. Zwei Gesichter einer Katastrophe*. Berlin: Transpress

- Hessel, Manfred (1997): „Vom Rätsel zur 'Verschwörung'. (Wie man aus der versunkenen TITANIC die OLYMPIC machen möchte)“. In: TITANIC-Post 6, H. 21, S. 18–20
- Hessel, Manfred (1998): Titanic. Wustrow. Brief, 07. Januar 1998
- Heyer, Paul (2012): Titanic century. Media, myth, and the making of a cultural icon. Santa Barbara, Calif: Praeger
- Hillmann, Karl-Heinz/Hartfiel, Günter (2007): Wörterbuch der Soziologie. 5., vollst. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Kröner
- Hilton, George Woodman (1995): Eastland. Legacy of the Titanic. Stanford, Calif: Stanford University Press
- Hooper McCarty, Jennifer/Foecke, Tim (2012): Warum sank die Titanic wirklich? Neue forensische Erkenntnisse. Wiesbaden: Springer Vieweg (= Populär)
- Howells, Richard (1999): The myth of the Titanic. New York: St. Martin's Press
- Hurd, Timothy (1996): „Titanic and Lusitania. A final forensic analysis“. Discussion. In: Marine Technology Vol. 33, H. 4, S. 285–287
- Leonhardt, Nic (2012): Titanic-Symposium Einführungsvortrag Nic Leonhardt. Einführungsvortrag zum Symposium "Titanic 1912: Global- und Medienhistorische Echolote" vom 30.03. - 01.04.2012, Amerikahaus München. Symposium des DFG-Projektes "Global Theatre Histories" in Kooperation mit dem Amerikahaus München. Vortragsmanuskript der Referentin, LMU München, Theaterwissenschaften. München
- Lévi-Strauss, Claude (1996): Mythos und Bedeutung: 5 Radiovorträge. Gespräche mit Claude Lévi-Strauss. Frankfurt am Main: Suhrkamp (= Edition Suhrkamp; 3323)
- Maritimes Lexikon (2013): „SOS • maritimes Lexikon • Modellskipper.de“. URL: http://www.maritimes.modellskipper.de/maritime_Begriffe_Deutsch_Abschnitt_S/SOS.htm [Stand: 20. Oktober 2013]
- Michel, Jörg (2012): „Die Funker von Cape Race: Warum die Eis-Warnung die Titanic nicht erreichte“. Frankfurter Rundschau (Hg.). URL: <http://www.fr-online.de/untergang-der-titanic/die-funker-von-cape-race-warum-die-eis-warnung-die-titanic-nicht-erreichte,12018478,14641764.html> [Stand: 17. Oktober 2013]

Molzberger, Ansgar (2010): Die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm. "Vaterländische" Spiele als Durchbruch für die Olympische Bewegung. Dissertation Institut für Sportgeschichte. Köln. URL: <http://esport.dshs-koeln.de/216/1/Dissertation-Molzberger.pdf> [Stand: 27. Januar 2016]

Morgner, Christian (2009): Weltereignisse und Massenmedien: Zur Theorie des Weltmedienereignisses. Studien zu John F. Kennedy, Lady Diana und der Titanic. Univ., Diss.-Gießen, 2008. Bielefeld: Transcript-Verl (= Sozialtheorie)

Müller, Carl-Heinz (2005): „Kapitänsrede zum Hamburger Schiffahrts-Essen am 07.02.2005“. Nautischer Verein Hamburg (Hg.). URL: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFgQF-jAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.nautischer-verein-hamburg.de%2FKapitaens-rede%2520Schiffahrtssessen%25202006.pdf&ei=rM9jUoC8Do3Bswa-24HoAg&usg=AFQjCNHaUsRhUE_2VE_jtv4l8iZF0HxX8A&bvm=bv.54934254,d.Yms [Stand: 20. Oktober 2013]

Müller, Helmut M. (1994): Schlaglichter der Weltgeschichte. Durchges. Ausg. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung

„MXG - Maintenance Group“. Acronym Finder. URL: [http://www.acronym-finder.com/Maintenance-Group-\(MXG\).html](http://www.acronym-finder.com/Maintenance-Group-(MXG).html) [Stand: 10. August 2014]

NDR (2013): „100 Jahre Echolot-Patent“. Norddeutscher Rundfunk. URL: <http://www.ndr.de/kultur/geschichte/koepfe/alexanderbehm101.html> [Stand: 10. August 2014]

Neue Zürcher Zeitung (2012): „Ein Schiff (fast) wie jedes andere. Der Schweizer Günter Bähler ist einer der weltweit anerkanntesten «Titanic»-Spezialisten“. Neue Zürcher Zeitung (Hg.). URL: <http://www.nzz.ch/aktuell/panorama/ein-schiff-fast-wie-jedes-andere-1.16249683> [Stand: 08. September 2013]

Noelle-Neumann, Elisabeth/Schulz, Winfried/Wilke, Jürgen (Hg.) (2009): Fischer Lexikon Publizistik. Frankfurt am Main: Fischer, S (= Fischer; 18192)

Nowacki, Horst (2016): Titanic. Berlin. Brief an die Verfasserin, 10. Februar 2016

o. V. (1912): Der Untergang der "Titanic". Eine wahrheitsgetreue Schilderung des größten Schiffsunglücks und seiner Ursachen. Nach Berichten von geretteten Augenzeugen. Leipzig: Leipziger Verlags-Comptoir

- Pedersen, Peter/Mohrt, Michel/Feinstein, Guy (1981): Die grosse Zeit der Luxus-Liner. Hamburg: Edition Maritim
- Perrow, Charles (1992): Normale Katastrophen. Die unvermeidlichen Risiken der Grosstechnik. 2. Aufl. Frankfurt/Main, New York: Campus-Verl. (= Reihe Campus; Bd. 1028)
- Pürer, Heinz/Raabe, Johannes (1994): Medien in Deutschland. Presse. München: Ölschläger (= Medien in Deutschland; Bd. 1)
- Rieger, Bernhard (2005): Technology and the culture of modernity in Britain and Germany, 1890 - 1945. Cambridge: Cambridge Univ. Press (= New studies in European history)
- Rizzetto, Darwin (1996): „Titanic and Lusitania. A final forensic analysis“. Discussion. In: Marine Technology Vol. 33, H. 4, S. 285
- Rösler, Ute (2013): Die Titanic und die Deutschen. Mediale Repräsentation und gesellschaftliche Wirkung eines Mythos. Techn. Univ., Diss. u.d.T.: Rösler, Ute: Titanic tales--Braunschweig, 2012, der Mythos der Titanic in Deutschland und im internationalen Vergleich. Bielefeld: Transcript-Verlag (= Histoire; 40)
- Ross, Dieter (1998): „Die Regression des Politischen. Die Massenmedien privatisieren die Öffentlichkeit“. In: Imhof, Kurt/Schulz, Peter (Hg.): *Die Veröffentlichung des Privaten - die Privatisierung des Öffentlichen*. Opladen: Westdt. Verl (= Mediensymposium Luzern; 4), S. 149–164
- Rumler, Fritz (1997): „Volldampf unter Wasser“. In: Der Spiegel, 12. Mai 1997 20, S. 114–129
- Schanne, Michael (2001): „Mediengeschichte“. In: Jarren, Otfried/Bonfadelli, Heinz (Hg.): *Einführung in die Publizistikwissenschaft*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt (= UTB für Wissenschaft Kommunikationswissenschaft; 2170), S. 47–68
- Schneider, Wolf (1997): Mythos Titanic. Das Protokoll der Katastrophe - drei Stunden, die die Welt erschütterten. Augsburg: Bechtermünz-Verl
- Schnüll, Petra (1998): Interview mit Michael Buchholz über "Psychologische Aspekte zum Untergang der Titanic". Telefoninterview. Göttingen
- Spiegel Online: „Fukushima - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten“. Hamburg. URL: <http://www.spiegel.de/thema/fukushima/> [Stand: 07. September 2013]
- Stöber, Rudolf (1998): „Vom Interesse am Privaten zu dessen Instrumentalisierung. Zum wechselseitigen Einfluß von sozialer Frage, Öffentlichkeit und Privatheit“. In: Imhof,

Kurt/Schulz, Peter (Hg.): *Die Veröffentlichung des Privaten - die Privatisierung des Öffentlichen*. Opladen: Westdt. Verl (= Mediensymposium Luzern; 4), S. 27–42

The New York Times (2013): „TimesMachine: Tuesday, April 16, 1912 - New York Times“. URL: <http://timesmachine.nytimes.com/browser/1912/04/16/P1> [Stand: 08. September 2013]

Thomas, Gina (2012): „„Titanic“ als Zeitzeichen: An Bord dieses Schiffs war die ganze Menschheit. 03.03.2012“. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. URL: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/titanic-als-zeitzeichen-an-bord-dieses-schiffs-war-die-ganze-menschheit-11670179.html> [Stand: 17. August 2013]

von Goethe, Johann Wolfgang (2013): *Italienische Reise - Teil 1*. Hamburg: Tredition Classics

Westerbarkey, Joachim (1998): „Wir Voyeure: Zur Attraktivität publizierter Privatheit“. In: Imhof, Kurt/Schulz, Peter (Hg.): *Die Veröffentlichung des Privaten - die Privatisierung des Öffentlichen*. Opladen: Westdt. Verl (= Mediensymposium Luzern; 4), S. 312–317

Wilke, Jürgen (1998): „Analytische Dimensionen der Personalisierung des Politischen“. In: Imhof, Kurt/Schulz, Peter (Hg.): *Die Veröffentlichung des Privaten - die Privatisierung des Öffentlichen*. Opladen: Westdt. Verl (= Mediensymposium Luzern; 4), S. 283–294

Wilke, Jürgen (2009): „Pressegeschichte“. In: Noelle-Neumann, Elisabeth/Schulz, Winfried/Wilke, Jürgen (Hg.): *Fischer Lexikon Publizistik*. Frankfurt am Main: Fischer, S (= Fischer; 18192), S. 501–535

Wilson, Andrew (2012): „Why the Titanic Still Fascinates Us“. *Smithsonian Magazine: History & Archaeology* (Hg.). URL: <http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/Why-the-Titanic-Still-Fascinates-Us.html> [Stand: 08. September 2013]

Woodward, John B. (1997): „Titanic Defended“. In: *Marine Technology* Vol. 34, H. 2, S. 119–124

Zwingmann, Charles (Hg.) (1971): *Katastrophenreaktionen*. Frankfurt a.M: Akademische Verlagsges. (= Akademische Reihe. Psychologie)